

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/281460904>

Larissa Krainer, Sandra Pretis, David F.J. Campbell, Willi Haas, Gabriela Miechtner, Petra Plunger, Elisabeth Reitingner, Armin Spök, Sandra Karner, Beate Ulrike Weisz (2015). TREX...

Technical Report · January 2014

CITATION

1

READS

152

10 authors, including:

Larissa Krainer

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

97 PUBLICATIONS 477 CITATIONS

SEE PROFILE

Sandra Pretis

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

4 PUBLICATIONS 4 CITATIONS

SEE PROFILE

David F. J. Campbell

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

189 PUBLICATIONS 9,191 CITATIONS

SEE PROFILE

Willi Haas

BOKU University

193 PUBLICATIONS 5,640 CITATIONS

SEE PROFILE

Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung
Standort Klagenfurt
Interventionsforschung und Kulturelle Nachhaltigkeit - IKN

Transdisziplinarität messen?

Indikatoren für gesellschaftliche Wirksamkeit von Forschung am Beispiel der IFF

**Larissa Krainer/Verena Winiwarter/Sandra Pretis/David Campbell/Willi Haas/Sandra
Karner/Gabriela Miechtner/Petra Plunger/Elisabeth Reitingner/Armin Spök/Ulli Weisz**

Klagenfurt | Graz | Wien, September 2014.

Vorbemerkung

An der Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung werden sogenannte „Transdisziplinäre Experimente“ (TREX) von der Fakultätsleitung eingerichtet, die sich institutsübergreifenden Themenstellungen im Kontext transdisziplinärer Forschung widmen. Ein solches TREX wurde dem Thema „Transdisziplinarität messen? Indikatoren für gesellschaftliche Wirksamkeit (von Forschung an der IFF)“ gewidmet. An ihm haben die folgenden KollegInnen aus der IFF mitgewirkt: David Campbell (Institut für Wissenschaftskommunikation und Hochschulforschung), Willi Haas, Gabriela Miechtner, Ulli Weisz (Institut für Soziale Ökologie), Petra Plunger, Elisabeth Reitingner (Institut für Palliative Care und OrganisationsEthik), Armin Spök, Sandra Karner (Institut für Technik- und Wissenschaftsforschung) sowie Larissa Krainer (Projektleitung) und Sandra Pretis (Institut für Interventionsforschung und Kulturelle Nachhaltigkeit).

Anlass dafür war eine Herausforderung, vor die sich die Fakultät in zunehmendem Ausmaß gestellt sieht: Die Forschungsleistungen der Fakultät lassen sich nur in bedingtem Ausmaß innerhalb der derzeit in Österreich für Universitäten praktizierten Mess- und Bewertungsmethoden abbilden, welche stark an bibliometrischen Verfahren orientiert sind. Beobachtet werden primär das Einwerben von kompetitiv vergebenen Forschungsgeldern im Bereich der Grundlagenforschung (EU, nationale Forschungsfonds wie FWF etc.) und (daraus folgende) Publikationen in „gerankten“ Fachzeitschriften. Solche Publikationen sind zwar durchaus an der Fakultät vorhanden, sie stellen aber bei weitem nicht die einzigen Forschungsleistungen dar. Auch innerhalb des Wissenschaftssystems wird die Frage der Rankings äußerst kritisch diskutiert. Für inter- und transdisziplinäre Forschung ergeben sich von vornherein Probleme damit, zumal die meisten Fachzeitschriften primär disziplinär ausgerichtet sind und interdisziplinäre Forschungsergebnisse insgesamt weniger Aussicht auf Veröffentlichung haben, wie etwa auch Lee in Nature beschrieben hat.¹ Transdisziplinäre Forschung, die gemeinsame Forschungs-, Erkenntnis- und Lernprozesse mit Praxispartnern vor Ort arrangieren will und dabei häufig mit qualitativen Methoden arbeitet, hat aufgrund ihrer tendenziell lokalen / regionalen Fokussierung und der eingeschränkten Generalisierbarkeit ihrer Ergebnisse, sowie der starken Ausrichtung von Fachzeitschriften auf quantitative Methoden, weniger Aussicht, in internationalen Zeitschriften publiziert werden zu können. Für einzelne interdisziplinäre Themenstellungen ist es inzwischen (über einen Zeitraum von rund 30 Jahren) gelungen, internationale Fachzeitschriften zu gründen und auch zugehörige Communities zu etablieren (Beispiele dafür sind etwa die Soziale Ökologie und die Nachhaltigkeitswissenschaften), aber selbst dort sind bislang noch kaum top gerankte Journals etabliert.

Nachdem in Zeiten voranschreitender Ökonomisierung der Universitäten die Mittelvergabe in zunehmendem Ausmaß an dokumentier- und messbare Leistungen geknüpft wird, gibt es nur zwei prinzipielle Möglichkeiten: Entweder die Universität nimmt Abschied von einer maßgeblich an ihr entwickelten Forschungstradition, die bestimmte Public Goods fokussiert, oder sie stellt sich die Frage, wie für jene Forschungsleistungen, die zwar erbracht werden, für die aber die üblichen Messkriterien nicht adäquat sind, Indikatoren definiert werden können, die die erzielten Leistungen dokumentierbar machen.

¹ Lee, 2006: <http://www.nature.com/nature/peerreview/debate/nature05034.html> 29.08.2014.

Am Beginn stehen Ausführungen zum gesellschaftlichen Bedarf an inter- und transdisziplinärer Forschung und seinen Konsequenzen für die Universitäten, wie sie aktuell in internationalen Diskursen beschrieben werden (Kap. 1). Daran schließen Überlegungen zur Universität als gesellschaftlich verantwortlicher Stakeholder-Organisation an (Kap. 2). In einem Zwischenschritt werden die Darstellungen der Leistungen analysiert, welche die Universität Klagenfurt in gesellschaftlich relevanten Bereichen erbringt (Kap. 3), ehe Potentiale von und Herausforderungen für inter- und transdisziplinäre Wissenschaft im Erfüllen der „Third Mission“ von Universitäten skizziert werden (Kap. 4). Im nächsten Schritt werden Indikatoren für gesellschaftliche Wirksamkeit gesucht und zunächst internationale Projekte zur Definition von „Social Impact“ kurz beschrieben sowie ein kritisches Resümee gezogen, ehe in zwei letzten Unterkapiteln spezifische Anforderungen an und vorhandene Konzepte zur „Wirkmessung“ transdisziplinärer Forschung formuliert und beschrieben werden und eine erste Matrix für das Erfassen von Transdisziplinären Forschungsprojekten entwickelt wird (Kap. 5).

Als strategische Anregungen für die Universität lassen sich die folgenden zentralen Punkte nennen:

- Identifikation der Leistungen und Schwerpunkte, die die Universität in ihrer Verantwortung als Stakeholder-Organisation setzen will (Profilbildung im Bereich der gesellschaftlichen Zielsetzungen)
- Einrichtung eines indikatorenbestimmten Beschreibungs- und Dokumentationssystems für die erbrachten Forschungsleistungen in diesem Sektor (siehe Matrix zur Dokumentation gesellschaftlicher Wirksamkeit).

Für alle, die sich unmittelbar für das Ergebnis oder das entwickelte „Produkt“ interessieren, bietet sich ein direkter Sprung in Kap. 5.2 an, das so verfasst wurde, dass es auch ohne die Lektüre des Vorangegangenen nachvollziehbar ist.

Inhalt

1. Zum gesellschaftlichen Bedarf an inter- und transdisziplinärer Forschung und seinen Konsequenzen für die Universitäten.....	4
2. Die Universität als Stakeholder-Organisation	8
3. Leistungen, die die Universität Klagenfurt in gesellschaftlich relevanten Bereichen erbringt und dokumentiert.....	13
4. Potentiale und Herausforderungen für inter- und transdisziplinäre Wissenschaft im Erfüllen der Third Mission von Universitäten.....	15
5. Indikatoren für gesellschaftliche Wirksamkeit.....	23
5.1 Spezifische Anforderungen an und vorhandene Konzepte zur Wirkmessung transdisziplinärer Forschung	28
5.2 Matrix zur Dokumentation gesellschaftlicher Wirksamkeit	35

1. Zum gesellschaftlichen Bedarf an inter- und transdisziplinärer Forschung und seinen Konsequenzen für die Universitäten

„Third Mission“ ist der Kernbegriff in aktuellen international geführten Debatten rund um die Erweiterung der traditionellen Kernaufgaben, die Universitäten und Hochschulen erfüllt haben: zu forschen und zu lehren. Gemeint sind mit „Third Mission“ gesellschaftlich relevante Aufgaben und Funktionen, die Universitäten (primär für ihre lokale und regionale Umgebung) wahrnehmen. Über den Bedarf daran besteht aus politischer Sicht kaum noch Zweifel (so hat etwa die Stadt Wien dazu bereits eine Studie beim Institut für Höhere Studien und der WU in Auftrag gegeben, zu der bereits ein Endbericht vorliegt²), innerwissenschaftlich verläuft die Debatte kontrovers. Offenkundig ist der Bedarf in den vergangenen Jahren gestiegen, wie sich an einer Vielzahl politischer Statements ablesen lässt, die in diese Richtung deuten. Insbesondere im Kontext der Debatten rund um nachhaltige Entwicklung wird regelmäßig der Bedarf artikuliert, Wissenschaften müssten einen essentiellen Beitrag zur Transformation der Gesellschaft (zum Beispiel zu einer nachhaltigen klimaverträglichen Gesellschaft) leisten³. So formuliert das etwa auch der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Deutschland Globale Umweltveränderung (WBGU), der auf einen „neuen Vertrag zwischen Gesellschaft und Wissenschaft“ pocht, womit eine „produktive Ausrichtung der Wissenschaft an den Erfordernissen der Transformation“ erreicht werden soll.⁴ Maßgebliche Teile der transdisziplinären oder transformativen⁵ Wissenschaften versuchen genau auf diesen Bedarf zu reagieren. Unter dem Begriff „transformative Wissenschaft“ wird ein neuer Wissenschaftstyp ausgerufen⁶, wobei explizit auf die Bedeutung der Beteiligung von Sozialwissenschaften⁷ und die Einbindung externer Stakeholder⁸ hingewiesen wird. Damit in Zusammenhang wird die Öffnung der Disziplinen und der Wissenschaft als Stärkung der gesellschaftlichen Relevanz von Wissenschaft diskutiert⁹. Inzwischen werden bereits von Regierungen Forschungsförderungsprogramme aufgelegt, die in ihren Ausschreibungskriterien explizit transdisziplinäre Forschung erwarten und auch in den Gutachterkriterien festhalten, wie etwa das in der ersten Tranche mit 15 Millionen Euro dotierte Forschungsprogramm „Wissenschaft für Nachhaltige Entwicklung“ der Niedersächsischen Landesregierung in Kooperation mit der Volkswagenstiftung.¹⁰ Aber auch an der Entwicklung des EU-Forschungsprogramms Horizon 2020 lässt sich ablesen, dass unter dem Titel „Grand Challenges“¹¹ die wissenschaftlichen Grundlagen für eine grundlegende Transformation erarbeitet werden sollen.

² Vgl. <https://www.wien.gv.at/wirtschaft/standort/pdf/third-mission.pdf>.

³ z.B. Haberl et al. 2010, Scholz 2011.

⁴ Vgl. WBGU: Factsheet 5: Forschung und Bildung für die Transformation, S. 1.

⁵ Vgl. Schneidewind/Singer-Brodowski 2013.

⁶ WBGU 2011, Schneidewind und Singer-Brodowski 2013, aus Weisz 2014.

⁷ siehe 1. Call des Programms Future Earth.

⁸ siehe ICSU 2010.

⁹ Vgl. Bogner et al. 2010.

¹⁰ Vgl.

http://www.mwk.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=33675&article_id=118898&psmand=19, 10. 7. 2014.

¹¹ICSU 2010. Vgl. auch: EU Framework Programme for Research and Innovation und die darin formulierten „societal challenges“ <http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-brief-eu-framework-programme-research-innovation>, 26.08.2014

Vielfach wird betont, dass das Leitbild nachhaltiger Entwicklung „der Forderung nach transdisziplinärer Forschung den wohl wichtigsten Schub gegeben hat.“¹² In keinem anderen Feld wurde so deutlich vor Augen geführt, „dass die klassischen Trennungen in wissenschaftliche Disziplinen und in Wissenschaft und Nicht-Wissenschaft nicht weiterhelfen“¹³. Dies führte schließlich auch zu einer Re-Politisierung der Wissenschaft. Der Ruf nach Transdisziplinarität wird heute angesichts der Verschärfung globaler Nachhaltigkeitsprobleme wie Klimawandel, Ernährungsunsicherheit, Verteilungs- und Zugangsungleichheiten, Finanzkrisen etc. dringlicher. Die Mitglieder der IFF-Fakultät, die transdisziplinäre Forschung leisten, sind allerdings keine EinzelkämpferInnen. Inzwischen hat sich eine breite Community dafür etabliert und bestehen auch internationale Netzwerke¹⁴, in denen sich die ForscherInnen versammeln und internationale Konferenzen, auf denen sie sich vernetzen und im wissenschaftlichen Diskurs austauschen. An der Universität Klagenfurt hat sich Martina Ukowitz für transdisziplinäre Interventionsforschung habilitiert.¹⁵

Bei der Gründung des Instituts für Fernstudien (IFF) Ende der 1970-er Jahre, der späteren IFF-Fakultät, war von Transdisziplinarität noch nicht die Rede¹⁶. Die Gründung war allerdings von der Einsicht getragen, dass sich gesellschaftliche Herausforderungen – angesprochen sind damit neue, komplexe Problemlagen (die heute als „grand challenges“ oder „societal challenges“ bezeichnet werden)¹⁷, mit denen sich die Wissenschaft konfrontiert sieht, die sich nicht an Fachgrenzen halten, und daher nicht von einer Disziplin alleine befriedigend bearbeitet werden können¹⁸. Daher ist Forschung, wie sie an der IFF betrieben wird, grundsätzlich interdisziplinär und transdisziplinär ausgerichtet.¹⁹ Eine für die IFF relevante Definition von Transdisziplinarität lautet, diese als eine „Interdisziplinarität im Anwendungskontext“ zu sehen,²⁰ was eine Differenzierung zwischen Transdisziplinarität und Interdisziplinarität ermöglicht.²¹

Ergänzt werden können hier noch weitere Beobachtungen und Erkenntnisse aus der Wissenschafts- und Hochschulforschung, die für den Bedarf an inter- und transdisziplinärer Forschung sprechen, aber auch auf den Bedarf einer generellen Neuausrichtung an gesellschaftlichen Anforderungen verweisen. Zunächst ist eine generelle Veränderungen in der Wissensproduktion (im Sinne von Forschung) und Innovation zu beobachten. Universitäten, Hochschulen und das Hochschulsystem definieren nach wie vor einen bedeutsamen Sektor für die Wissensgesellschaft, gleichzeitig findet Wissensproduktion an sehr verschiedenen anderen Orten statt, Hochschulen haben hier keine Monopolstellung. Wissenschaftliche Forschung (auch in den Sozial- und Geisteswissenschaften) wird gleichzeitig an Universitäten (Hochschulen) sowie außerhalb des Hochschulsektors umgesetzt. Forschungsprozesse, die institutionell und sektoral übergreifend verschiedene ForscherInnen und ForscherInnengruppen

¹² Grunwald 2007, S.1, siehe auch Mittelstraß 1992.

¹³ Grunwald 2007, S.1, siehe dazu auch Pohl und Hirsch Hadorn 2008, Lang et al 2012 u.v.a.

¹⁴ Insbesondere seien hier das network for transdisciplinary research td-net genannt (siehe: <http://www.transdisciplinarity.ch/d/About/>) sowie das „International Network for Interdisciplinarity & Transdisciplinarity“ (init, siehe: <http://www.inidtd.org/>) genannt. 11. 7. 2014.

¹⁵ Ukowitz 2012.

¹⁶ Transdisziplinarität als Begriff setzte sich erst später durch (Arnold 2009).

¹⁷ ICSU 2010 sowie EU Framework Programm for Research and Innovation und die darin formulierten „societal challenges“ “ <http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-brief-eu-framework-programme-research-innovation>, 26.08.2014

¹⁸ Arnold 2009.

¹⁹ Dressel et al. 2014.

²⁰ Campbell/Carayannis 2013a.

²¹ Weiterführend zu Inter- und Transdisziplinarität siehe Arnold 2013a und 2013b.

miteinander verbinden, kommt eine wachsende Bedeutung zu. Wissensgesellschaft drückt sich zusätzlich in den Phänomenen von Netzwerken aus. Dabei ist es unsinnig, Grundlagenforschung und angewandte Forschung gegeneinander auszuspielen.²²

Auch die Frage, wie Innovationen zustande kommen, stellt sich vor diesem Hintergrund neu. Ein lineares Bild von Innovationen geht von einer zeitlichen Abfolge, einem zeitlichen Nacheinander aus, etwa nach dem folgenden Modell: Zuerst vollzieht sich Grundlagenforschung an Hochschulen, die später in Gesellschaft und Wirtschaft hinaus diffundiert. Nicht-lineare Innovation wendet demgegenüber Prinzipien der Grundlagenforschung im Anwendungskontext an. Das kann bedeuten, dass der Anwendungskontext bereits in das Design der Grundlagenforschung einfließt. Ferner ist eine Implikation, dass ForscherInnen, ForscherInnengruppen sowie Organisationen und Institutionen sich gleichzeitig an verschiedenen Forschungsprozessen in unterschiedlicher Zyklusnähe zur Anwendung beteiligen. Die Beförderung nicht-linearer Innovationen ist potentiell erfolgreicher.

Wissensproduktion (Forschung) und Innovation zeichnen sich ferner durch unterschiedliche Formen und Modi an Wissensproduktion aus, die parallel bestehen und voneinander wechselseitig lernen können. Der Begriff „Democracy of Knowledge“ von Carayannis und Campbell²³ legt nahe, dass es zwischen politischem Pluralismus in Demokratien und Heterogenität und Diversität in der Wissensproduktion gewisse Zusammenhänge gibt. Heterogenität und Diversität erzeugen Umwelten und Milieus, die Kreativität fördern, welche sowohl für Grundlagenforschung als auch Innovation notwendig sind.

Was bedeuten solche Erkenntnisse und Anforderungen für das Wissenschaftssystem und für Universitäten und wie sollen letztere darauf reagieren, wenn die aktuellen Finanzierungsströme sich an anderen Kriterien orientieren und das wissenschaftliche Engagement im Bereich der „Third Mission“ keinen monetären Niederschlag in Leistungsvereinbarungen findet?

Aus unserer Sicht geht es um zweierlei: Zum einen erscheint es lohnend, sich mit aktuellen Governance-Diskursen im Hochschulbereich zu befassen. Diese lassen sich gegenwärtig in zwei Gruppen zusammenfassen. Das traditionelle Verständnis wird in Variationen des New Public Management (NPM) ausgedrückt. Die neue Herausforderung dazu bestehe allerdings im „Network Governance“. Mit diesem wird für Governance von Wissensproduktion und Innovation in Hochschulsystemen Neuland betreten. Der Anspruch an Network Governance wäre, dass für Governance solche Designansätze gewählt werden, welche die Wissensproduktion (Forschung) und Innovation so zu fördern versuchen, dass dies im Einklang zu neuen Thesen der Wissensproduktion steht. Damit ist ein Strang der Debatte skizziert, der an dieser Stelle allerdings nicht weiter verfolgt werden soll und kann, zumal wir uns mehr mit der Frage, wie sich Universitäten auf die neuen Herausforderungen einstellen können, befassen wollen, wiewohl diese nicht unabhängig von politischen Gegenüber zu betrachten ist.

Zum anderen schlagen wir vor, unter Bezugnahme auf internationale Diskurse, aber auch auf das geltende Gesetz, stärker auf die eigenen Verpflichtungen und die gesellschaftliche Verantwortung von Universitäten zu pochen, diese gesellschaftliche Verantwortung auch gestaltend wahrzunehmen und die erbrachten Leistungen so zu beschreiben, dass sie sich auch in Leistungsvereinbarungen wiederfinden und automatisch Geldströme erzeugen. Das ist – mit Blick auf die Leistungsvereinbarung

²² Campbell/Carayannis 2013a und 2013b.

²³ Campbell/Carayannis 2009 und 2012.

der Universität Klagenfurt - derzeit nicht der Fall. An dieser Stelle sei kurz an eine Schlüsselstelle in Paragraph 1 im Universitätsgesetz erinnert, der Universitäten dazu verpflichtet, „verantwortlich zur Lösung der Probleme des Menschen sowie zur gedeihlichen Entwicklung der Gesellschaft beizutragen“:

*„Die Universitäten sind berufen, der wissenschaftlichen Forschung und Lehre, der Entwicklung und der Erschließung der Künste sowie der Lehre der Kunst zu dienen und hiedurch auch **verantwortlich zur Lösung der Probleme des Menschen sowie zur gedeihlichen Entwicklung der Gesellschaft und der natürlichen Umwelt beizutragen.** Universitäten sind Bildungseinrichtungen des öffentlichen Rechts, die in Forschung und in forschungsgeliteter akademischer Lehre auf die Hervorbringung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie auf die Erschließung neuer Zugänge zu den Künsten ausgerichtet sind. Im gemeinsamen Wirken von Lehrenden und Studierenden wird in einer aufgeklärten Wissensgesellschaft das Streben nach Bildung und Autonomie des Individuums durch Wissenschaft vollzogen. Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses geht mit der Erarbeitung von Fähigkeiten und Qualifikationen sowohl im Bereich der wissenschaftlichen und künstlerischen Inhalte als auch im Bereich der methodischen Fertigkeiten mit **dem Ziel einher, zur Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderungen in einer sich wandelnden humanen und geschlechtergerechten Gesellschaft beizutragen.** Um den sich ständig wandelnden Erfordernissen organisatorisch, studien- und personalrechtlich Rechnung zu tragen, konstituieren sich die Universitäten und ihre Organe in größtmöglicher Autonomie und Selbstverwaltung.“*

Universitätsgesetz 2002, Fassung vom 22.04.2014, § 1

2. Die Universität als Stakeholder-Organisation

Das Universitätsgesetz formuliert einen mehrfachen Auftrag, der Universitäten mit auf den Weg gegeben wird. Der Aufgaben-Mix, der mit dem Auftrag zu innovativer Forschung (Entwicklung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, Erschließung neuer Zugänge zu den Künsten), der Aufforderung, einen Beitrag „zur Lösung der Probleme des Menschen“ sowie „zur gedeihlichen Entwicklung der Gesellschaft und der natürlichen Umwelt“ zu leisten, sowie der Aufgabe, den wissenschaftlichen Nachwuchs bei offenem Hochschulzugang zu fördern (was so viel bedeutet wie eine Förderung aller Interessierten zu garantieren) verbunden ist²⁴, stellt Universitäten unweigerlich in Spannungsfelder und Widersprüche, die sie zu bewältigen haben. Es stellt sie aber auch unweigerlich vor die Frage, wie sie die genannten Aspekte auslegen.

Dabei lassen sich zwei konträre Positionen erkennen, die sich auch in Strategiepapieren auf internationaler (EU-)Ebene wiederfinden. Auf der einen Seite steht ein Verständnis von Forschung im Exzellenz-Bereich, das sich primär an der internationalen Scientific Community orientiert und in ihr anerkannte Beiträge als Belege dafür wertet (vorzugsweise dokumentiert in Publikationen von Forschungsergebnissen in Peer-reviewed Fachzeitschriften mit hohen Impact-Faktoren). Auf der anderen Seite stehen Auffassungen, die nach der gesellschaftlichen Wirksamkeit und dem unmittelbaren Nutzen für diverse Stakeholder von Universitäten (mit einem Schwerpunkt im Bereich von Technologie und Wirtschaft²⁵) fragen. Manche Autoren vertreten die Ansicht, dass sich beide Aspekte miteinander verbinden ließen.

Die vielen Anforderungen legen es nahe, dass Universitäten die Bewältigung der widersprüchlichen Aufgaben nur gelingen wird, wenn sie dafür Kooperationen suchen. Das spricht für ein Verständnis von Universitäten als Stakeholder-Organisationen, die für verschiedene gesellschaftliche Aufgabenstellungen in Verbindung mit unterschiedlichen gesellschaftlichen AkteurInnen verantwortlich sind. Dies legt auch ein Bericht der MASIS-Expertengruppe²⁶ nahe, die sich 2009 im Auftrag der Europäischen Kommission mit dem Thema: „Challenging Futures of Science in Society - Emerging trends and cutting-edge issues“ befasst hat. Eine Kernfrage dabei lautete, wie es gelingen kann, Kooperationen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft (bzw. relevanten Stakeholdern) zur Bearbeitung der „Grand Challenges“, wie sie auch im ERA-report²⁷ definiert werden, einzurichten und nutzbar zu machen. Der Bericht geht insbesondere auf die folgenden Aspekte ein: „The place of science in society“²⁸, „Social actors as stakeholders“²⁹, „Governance and the role of science in society“³⁰,

²⁴ Universitätsgesetz 2002, Fassung vom 22.04.2014, § 1.

²⁵ Vgl. dazu etwa: European Parliament (2005): DRAFT REPORT on Science and technology- Guidelines for future European Union policy to support research (2004/2150(INI)). Committee on Industry, Research and Energy. Rapporteur: Pia Elda Locatelli. ec.europa.eu/research/science-society/.../the-masis-report_en.pdf, 22.4.2014. Oder, mit Bezug auf Österreich: Republik Österreich (2011): Der Weg zum Innovation Leader. www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=42655 22. 4. 2014.

²⁶ Chair: Karen Siune, Rapporteur: Eszter Markus, Members: Marina Calloni, Ulrike Felt, Andrzej Gorski, Armin Grunwald, Arie Rip, Vladimir de Semir, Sally Wyatt.

²⁷ Report of the ERA Expert Group. http://ec.europa.eu/research/era/pdf/eg7-era-rationales-final-report_en.pdf, 10. 7. 2014.

²⁸ Report of the ERA Expert Group, S. 9 ff.

²⁹ Report of the ERA Expert Group, S. 19 ff.

³⁰ Report of the ERA Expert Group, S. 27 ff.

“Strengthening potential”³¹ und “Science Communication”³². Abschließend wird danach gefragt, ob es ein spezifisch europäisches Modell für „Science in Society (SiS)“ gibt, geben kann oder soll.³³

Die MASIS-Expertengruppe definiert Stakeholder im universitären Kontext wie folgt: “A stakeholder is any person or organization that can have an effect or be affected in a certain context. In the context of science in society, stakeholders are defined as those having something at stake in the interplay between science and society. This definition requires the analysis of what motivates different stakeholders to engage with science and research.”³⁴

Der Ansatz der Stakeholder-Theorie und des Stakeholder-Managements stammt ursprünglich aus der (anglo-)amerikanischen Tradition der Wirtschaftswissenschaften, wo er zunächst für börsennotierte Unternehmen entwickelt wurde.³⁵ Mittlerweile verfügt der Ansatz nicht nur über breite wissenschaftliche Anerkennung (dokumentiert in regelmäßigen intensiven Debatten auf wissenschaftlichen Konferenzen und in wissenschaftlichen Fachzeitschriften³⁶), er wurde inzwischen auch auf viele andere Bereiche und Tätigkeitsfelder übertragen (etwa auf KMU, öffentliche Einrichtungen, Non-Profit-Organisationen etc.). Darüber hinaus liegen bereits Überlegungen vor, wie sich das Controlling auf eine Stakeholder-Orientierung ausrichten kann, wobei diese primär Unternehmenskontexte fokussieren³⁷ und erst für öffentliche Organisationen nutzbar gemacht werden müssten (z. B. um zwischen Universitäten und Ministerien Leistungsvereinbarungen treffen zu können, die gemeinsamen strategischen Zielsetzungen gerecht werden können) sowie Konzeptionen für Stakeholder-Informationssysteme, die allerdings primär auf eine „konsistente Außen- und Innendarstellung eines Unternehmens“ abzielen.³⁸

Versucht man die unterschiedlichen Stakeholder von Wissenschaft zu identifizieren, wird rasch klar, dass damit potentiell alle Mitglieder der Gesellschaft gemeint sein können: „In principle, every person in society is a stakeholder when it comes to the role of science in society. One problem with this concept is that not all of these actors are active.“³⁹ Daher schlagen die MASIS-Experten vor, primär jene Gruppierungen zu betrachten, die tatsächlich an den Interaktionen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft mitwirken: „Stakeholders of science-society interactions are very diverse, and while universities and research communities interact, government as well as industries influence the research agenda at research institutions. It can also be observed that stakeholder groups are becoming increasingly interconnected, undertaking each others’ roles, jointly engaging in scientific activities, etc. In the process, the boundaries between stakeholder groups are blurring.“⁴⁰ Als besonders bedeutende Stakeholder für das Wissenschaftssystem listen die Autoren die folgenden auf⁴¹:

³¹ Report of the ERA Expert Group, S. 39 ff.

³² Report of the ERA Expert Group, S. 50 ff.

³³ Siune et al. 2009.

³⁴ MASIS report, S. 19.

³⁵ Vgl. Freeman 1984.

³⁶ Vgl. Freeman et al. 2010.

³⁷ Vgl. Lange et al. 2001.

³⁸ Stößlein 2002.

³⁹ MASIS report, S. 20.

⁴⁰ MASIS report, S. 20 f.

⁴¹ MASIS report, S. 21.

Abb. 1: "Overlapping systems of stakeholders and social actors active in research"⁴²

Während diese Darstellung mehr das Wissenschaftssystem fokussiert, soll – neuerlich mit Bezug auf das österreichische Universitätsgesetz – ein Bild der Universität als Stakeholder-Organisation entworfen werden, in dessen Mittelpunkt die Universität als Dienstleistungseinrichtung gestellt wird, die mit den bereits genannten Aufträgen (§ 1 UG 2002) versehen wurde.

Abb. 2: Die Universität als Stakeholder-Organisation (eigene Darstellung)

Das Stakeholder-Modell bzw. das ihm zugehörige Stakeholder-Management-Verständnis impliziert die Übernahme von Verantwortung gegenüber den Stakeholdern und kann insofern auch als Modell

⁴² MASIS report, S. 21.

gelten, das einem bestimmten Wissenschaftsethos gerecht wird, das Universität als gesellschaftlich verantwortliche Organisation und Institution begreift. Der Gesetzauftrag impliziert Aufgaben, die zugleich Verantwortungsfelder umschreiben.

Bestehende Ansätze, die sich auf die Untersuchung von Stakeholdern einer Universität konzentrieren zeigen, dass die Ergebnisse (insbesondere was die Zahl der genannten Stakeholder betrifft) stark divergieren, abhängig davon, welche Analyseverfahren zur Identifikation von Stakeholdern gewählt wird⁴³ als auch davon, auf welcher Ebene der Hierarchie nachgefragt wird. Anders als in der Unternehmensforschung zeigen sich in Universitäten Divergenzen in der Einschätzung.⁴⁴ Deutlich wird allerdings, dass sich das Bild der Stakeholder über die Zeit deutlich ausdifferenziert. Burrows⁴⁵ listet etwa die folgenden auf: Regierungseinheiten (z. B.: Regierungen, Sponsoren), Management (Rektoren, Direktoren), MitarbeiterInnen (wissenschaftliches und administratives Personal), Kunden (Studenten und Studentinnen, Eltern, Arbeitsvermittlung etc.), Zulieferer (Schulen, ehemalige Studenten, andere Universitäten), Konkurrenz (direkte / potentielle Konkurrenten), Geldgeber, gesellschaftliche Gruppierungen (Anrainer, Schulsysteme, Special-interest-Gruppen), Behörden (Ministerien, staatliche Finanzierungsagenturen, Patentierungsanstalten), Nichtstaatliche Einrichtungen (Stiftungen, Akkreditierungseinrichtungen), Finanzintermediäre (Banken, Fondsmanager), Allianzen und Partnerschaften.

Ersichtlich wird, dass Universitäten als Organisationen von einer Vielzahl von Stakeholdern umgeben sind. Besonders relevant erscheinen uns mit Blick auf den Transformationsauftrag die folgenden: Politik/Gesetzgeber/Ministerien, Scientific Community, Studentinnen und Studenten, Universitätsbedienstete (insbesondere wissenschaftlicher Nachwuchs), Kunst, Wirtschaft/Industrie, Non-Profit Organisationen, Medien. Darüber hinaus ist es für das Anliegen der Transformation zentral, die natürliche Umwelt als Stakeholder zu konzeptualisieren, was seit den Achtzigerjahren in verschiedenen Ansätzen (insbesondere im Stakeholder Relationship Management, im Bereich Corporate Social Responsibility Forschung sowie der Medien-, Organisations- und Wirtschaftsethik⁴⁶) auch so forciert wird. Karmasin schlägt darüber hinaus vor, auch künftige Generationen als tertiäre Stakeholder zu begreifen, für die man, auch wenn sie sich noch gar nicht artikulieren können, Verantwortung zu tragen, Vorsorge zu betreiben habe.⁴⁷ Das wirft Probleme auf, die auch vielfach diskutiert wurden, wofür Laine einen Überblick der Für- und Gegenargumente bietet.⁴⁸ Ein Grund besteht darin, dass weitgehend unklar ist, wie mit nicht menschlichen Stakeholdern oder solchen, die sich nicht selbst artikulieren können, verfahren werden soll. In verschiedenen Konzeptionen für ethische Entscheidungsverfahren wird vorgeschlagen, dass jene, die nicht (z. B. Fremdsprachige), noch nicht (z. B. Kinder) oder nicht mehr (z. B. an Demenz Erkrankte) für sich selbst sprechen können, von anderen vertreten werden müssen. Solche Repräsentationsregelungen finden sich etwa in der Diskursethik von Habermas, der eine Advokation vorschlägt oder in der Prozessethik.⁴⁹ Auch wenn die natürliche Umwelt nicht als Menschengruppe zu fassen ist, ist es doch erforderlich, ihr durch Repräsentation eine gewichtige Stimme zu verleihen und sei es über das Vehikel des Anspruchs, dass die natürlichen Ressourcen den nachkommenden Generationen geschuldet erhalten bleiben müssen. Ein prominentes Referenzbeispiel dafür lässt sich bereits anführen: Auf den Philippinen klagte in den

⁴³ Für einen tabellarischen Überblick siehe Mainardes/Alves/Raposo 2010.

⁴⁴ Vgl. Mainardes/Alves/Raposo 2010.

⁴⁵ Burrows 1999, adaptiert von Mainardes/Alves/Raposo 2010.

⁴⁶ Vgl. exemplarisch: Starik 1995, Woodward 2002.

⁴⁷ Karmasin 2014.

⁴⁸ Laine 2010.

⁴⁹ Krainer/Heintel 2010, zur Frage der Repräsentation ausführlich siehe Krainer 2010.

1980er Jahren, Antonio Oposa im Namen der (ungeborenen) Kinder gegen Abholzung der Wälder und gewann den Prozess, wie im Urteil des Supreme Court of the Philippines nachzulesen ist.⁵⁰

Unmittelbare Verantwortung trägt die Universität demzufolge nach außen gegenüber dem Gesetzgeber und ihrem Geldgeber in Bezug auf die Erfüllung des gesetzlichen Auftrages, der konkret vereinbarten Leistungen (laut abzuschließender Leistungsvereinbarungen⁵¹) und nach innen gegenüber ihren Angehörigen, dem wissenschaftlichen und administrativen Personal (mit speziellem Fokus auf den wissenschaftlichen Nachwuchs, den es zu qualifizieren gilt) sowie den Studierenden, die auf Basis der Lehr- und Lerninhalte ihrer ordentlichen Studien und in Formaten universitärer Weiterbildung „Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen“⁵² entwickeln sollen, die es ihnen in weiterer Folge ermöglichen sollen, „zur Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderungen in einer sich wandelnden humanen und geschlechtergerechten Gesellschaft beizutragen“⁵³. Angehende wie ausübende Studierende sind insofern eine Anspruchsgruppe mit Interesse am Verlauf wie Ergebnis des Prozesses „Wissenschaft“. Wissenschaft ist in diesem Sinne Vermittlung vorhandenen Wissens, Teilhabe und Mitwirkungsmöglichkeit an Forschung sowie Begleitung bei der Entwicklung der Fähigkeit, selbstständig Wissen produzieren und vermitteln zu können.

Mittelbare Verantwortung trägt die Universität für alle außeruniversitären Ansprüche, die das Gesetz, wie oben beschrieben, an sie heranträgt. In der Strategie der Bundesregierung für Forschung, Technologie und Innovation wird daher auch der genuine Zusammenhang von Forschung und Gesellschaft betont, wenn es heißt: „Wenn Wissen heute in der Gesellschaft die wichtigste Ressource darstellt, werden die Generierung von Wissen und seine Verbreitung zu einer wesentlichen gesellschaftlichen Funktion. Die Institution der Wissensgenerierung, die Wissenschaft, ist dabei besonders herausgefordert, sich vor der Gesellschaft über ihr Tun zu deklarieren. Dialog wird von ihr eingefordert, Partizipation, Transparenz und Verantwortungsbewusstsein werden von ihr erwartet. Das Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit hat sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend gewandelt. Dieses Verhältnis aktiv zu gestalten ist auch zu einer Aufgabe der politischen Steuerung geworden. Es geht um ‚Scientific Citizens‘, BürgerInnen, die das Recht haben, über Wissenschaft und Technik informiert zu werden und auch mit zu entscheiden, die aber auch die Pflicht übernehmen, sich mit der Wissenschaft auseinander zu setzen und Verantwortung mitzutragen.“⁵⁴ Weitgehende Einigkeit besteht jedenfalls darüber, dass ein Transfer universitären Wissens in gesellschaftliche (wissenschaftliche wie außerwissenschaftliche Bereiche) unabdingbar ist und die Bedeutung der Wissenschaftskommunikation steigt.⁵⁵ Diese kann wiederum in verschiedenen Formen gedacht werden: Als Öffentlichkeitsarbeit, in deren Rahmen Universitäten über ihre Leistungen informieren und WissenschaftlerInnen versuchen, ihre Forschungen gegenüber einer breiten (medialen) Öffentlichkeit zu erklären, oder, viel breiter gefasst, so verstanden werden, dass Universitäten mit ihren Stakeholdern in einen Kommunikationsprozess eintreten, der das gemeinsame Generieren von Wissen umfasst und es den betroffenen Stakeholdern auch tatsächlich ermöglicht,

⁵⁰ Vgl. Supreme Court of the Philippines: <http://www.crin.org/en/library/legal-database/minors-oposa-v-secretary-department-environmental-and-natural-resources> 29.08.2014, sowie: Houck 2007.

⁵¹ Vgl. UG 2002, §§ 12, 13.

⁵² Vgl. Europäische Kommission, GD Bildung und Kultur (2009): ECTS-Leitfaden, S. 13. Brüssel; URL: http://www.oead.at/fileadmin/III/dateien/lebenslanges_lernen_pdf_word_xls/erasmus/bologna/ects_users_guide2009_de.pdf.

⁵³ UG 2002 § 1.

⁵⁴ Republik Österreich (2011): Der Weg zum Innovation Leader. www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=42655, S. 42.

⁵⁵ Vgl. Siune 2009.

Mitverantwortung im Sinne der von den MASIS-ExpertInnen geforderten „Interaktionen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft“ zu übernehmen.⁵⁶

An dieser Stelle ist es uns ein besonderes Anliegen, die Gruppe der Studierenden kurz in den Blick zu nehmen und zu betonen, dass sie als Stakeholder von Universität und Wissenschaft berechnete Ansprüche haben und formulieren. Versteht man insbesondere transdisziplinäre Forschung als eine Möglichkeit, lebensweltliche Probleme adäquat in den Blick nehmen zu können, so betrachten wir Studierende als transdisziplinäre Wesen im Übergang. Lebensweltliche Probleme zeichnen sich durch die Unmöglichkeit aus, dem vorhandenen Wissen Sicherheit zugestehen zu können und erfordern eine Identifikation der relevanten und alle direkt und indirekt Betroffenen einer Situation tangierenden Probleme. Studierende machen – ab der Entscheidung für eine Universität, eine Studienrichtung, eine Fachrichtung – das System Universität zu einem transdisziplinären, insofern sie ihre lebensweltlichen Bezüge einbringen und aus ihnen heraus Fragen stellen.

Mit Studierenden kommt eine Stakeholdergruppe in die Universität, die aus- und weiterbildet. Diese Wissensvermittlung, die zumeist erst einseitig auf die Studierenden einwirkt, bis sich ein relativ sicheres Wissen angesammelt hat, mit dem im Weiteren selbstständiges Arbeiten Schritt für Schritt unter Begleitung der Lehrenden möglich wird, kann als Kern transdisziplinärer Forschung begriffen werden, wenn man davon ausgeht, dass jede Studentin und jeder Student befähigt werden soll, in weiterer Folge spezifische Formen gesellschaftlicher Wirkung auszuüben. Die Integration transdisziplinärer Forschungskonzeptionen und die Vermittlung von Methoden und Kompetenzen (soziale Kompetenzen wie Prozesskompetenzen), die für sie erforderlich sind, sollten sich demzufolge auch innerhalb der bestehenden Curricula oder erweiternder und ergänzender Lehrinhalte abbilden.

Insofern Gesellschaft Wissenschaft immer mehr dazu auffordert, ihr Wissen zu teilen, muss es für Studierende als zukünftige Wissensträger (letztlich auch, um wettbewerbsfähig zu sein) um den Erwerb der Fähigkeit der Wissensvermittlung gehen. Dazu ist der Erwerb von sozialen und kommunikativen Kompetenzen erforderlich, die es AbsolventInnen von Universitäten ermöglichen, Brücken zwischen universitärem Leben und den diversen Berufswelten zu bauen (Transferleistungen zu erbringen), die eine Interaktion zwischen den unterschiedlichen beschriebenen Stakeholdern und dem Wissenschaftssystem ermöglichen. Denn: Jeder Arbeitsprozess nach dem Studium wird ein Ort für die transdisziplinäre Umsetzung des Erlernten sein und jede Absolventin und jeder Absolvent, die oder der nicht an der Universität bleibt, wird per se transdisziplinär und beim Eintritt in die Arbeitswelt vor die komplexer werdenden Ansprüche eines heterogenen und zunehmend interkulturellen Publikums gestellt, denen gewandt entgegentreten zu können eine Herausforderung darstellt. Wissen zu erwerben, es umsetzen und es anwenden zu können, ist der berechnete Anspruch der Stakeholdergruppe der Studierenden und diese können als transdisziplinär aufgefasst werden.⁵⁷

3. Leistungen, die die Universität Klagenfurt in gesellschaftlich relevanten Bereichen erbringt und dokumentiert

⁵⁶ MASIS report, S. 20 f.

⁵⁷ Vgl. Hellmer/Dressel/Wonisch 2013.

An dieser Stelle soll ein kurzer Einblick in die von der Universität Klagenfurt in einschlägigen Dokumenten beschriebenen Leistungen geboten werden, wobei dafür vor allem der Entwicklungsplan 2013-2015⁵⁸, die Leistungsvereinbarung⁵⁹ und die Wissensbilanz⁶⁰ von Interesse sind⁶¹.

Analysiert man die verschiedenen Dokumente, so entsteht zunächst der Eindruck, dass zwischen den drei Dokumenten, die insofern einen inneren Zusammenhang aufweisen, als die Leistungsvereinbarung vom Ministerium auf Basis des von der Universität übermittelten Entwicklungsplanes erstellt wird und in der Wissensbilanz wiederum auf die in der Leistungsvereinbarung festgehaltenen Vorhaben und Ziele Bezug genommen wird, wenig innere Kohärenz besteht. Dies ist ein Punkt, den das jetzige Rektorat im Zuge der kommenden Leistungsvereinbarungsperiode ändern will, indem der Entwicklungsplan bereits stärker mit Blick auf die Leistungsvereinbarungen formuliert werden soll.

Betrachtet man nun die Vorhaben und Zielsetzungen, die formuliert werden, so fällt auf, dass diese auf zwei prinzipiell unterschiedlichen Ebenen angesiedelt sind, nämlich Maßnahmen, die universitätsintern durchgeführt werden sollen und solche, die universitätsexterne Themenstellungen betreffen. Für manche, aber nicht für alle, werden die Stakeholder konkret benannt.

Im Entwicklungsplan wird vor allem auf die konsequente interne Umsetzung des Gender Mainstreaming und interne Maßnahmen im Sinne einer Nachhaltigen Entwicklung abgezielt, Stakeholder werden nicht direkt benannt.⁶² In der Leistungsvereinbarung dominieren ebenfalls interne Maßnahmen (in den Bereichen Gender Mainstreaming / Gleichstellung, Life-Work-Balance, Gesundheitsförderung, technische Barrierefreiheit) gegenüber Maßnahmen, die eher auf eine externe Öffentlichkeit abzielen, wie soziale Durchlässigkeit (in Bezug auf Kinder, die via Veranstaltungen erreicht werden sollen) und Kunst- und Kulturförderung. Als Stakeholder werden primär die eigenen MitarbeiterInnen sowie Studierende (unter Berücksichtigung der Generation 50+) und auch SchülerInnen benannt. Auf dem Weg von den „Gesellschaftliche[n] Zielsetzungen“ über die „Vorhaben in Bezug auf Gesellschaftliche Zielsetzungen“ hin zu den tatsächlich formulierten „Ziele[n] in Bezug auf Gesellschaftliche Zielsetzungen“ gehen sukzessive immer mehr Vorhaben verloren, bis schließlich „Barrierefreiheit“ und „Gender Budgeting“ übrig bleiben.⁶³

Die Wissensbilanz präsentiert schließlich eine dritte Logik, zugleich aber im narrativen Teil⁶⁴ einen sehr deutlichen Beitrag zu dem, was eingangs unter „Third Mission“ der Universitäten referiert wurde. Zunächst sind drei Schwerpunkte im Bereich Genderbereich angeführt, („Frauenförderung und Gleichstellung“, „Allgemeine Maßnahmen zu Gleichstellung und Frauenförderung“ sowie „Maßnahmen der Frauenförderung in Forschung und Lehre“) gefolgt von „Soziale[r] Durchlässigkeit“ (wobei hier nicht von den Workshops für SchülerInnen die Rede ist, sondern von dem Ansinnen, auch bildungsfernen Schichten ein Studium zu ermöglichen) sowie „Maßnahmen für AbsolventInnen“ (die in den beiden anderen Dokumenten keine Erwähnung finden). Für diese Gruppe wird als wichtiges Ziel formuliert, sie langfristig an die Universität binden zu wollen, zum einen, weil sie Brücken in die Praxis

⁵⁸ Entwicklungsplan 2013-2015. www.uni-klu.ac.at/rechtabt/downloads/mbl8b1_12_13.pdf

⁵⁹ Leistungsvereinbarung 2013-2015. www.uni-klu.ac.at/rechtabt/downloads/mbl10b1_12_13.pdf

⁶⁰ Exemplarisch ausgewählt wurde die Wissensbilanz 2012. www.uni-klu.ac.at/rechtabt/downloads/mbl19b2_12_13.pdf

⁶¹ Die relevanten Auszüge aus den Dokumenten sind dem Anhang 1 zu diesem Bericht zu entnehmen.

⁶² Vgl. Entwicklungsplan 2013-2015, S.3.

⁶³ Leistungsvereinbarung, S.96ff.

⁶⁴ Vgl. Wissensbilanz, S. 30 f.

schlagen und der AAU eine Einbindung „in ihr gesellschaftliches Umfeld“ ermöglichen, zum anderen, weil sie auch eine wichtige Zielgruppe für Weiterbildungsangebote der AAU sind.

Neu eingeführt wird das Thema „Wissenschaftskommunikation und Wissens- und Technologietransfer“, unter dem eine umfassende Auflistung diverser öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen (Public Relations) sowie von geplanten Patentierungs- und Verwertungsstrategien erfolgt. Neu ist auch das Thema „Inter- und transdisziplinäre Bearbeitung gesellschaftlicher Problemfelder“, in dem sieben „stark auf relevante gesellschaftliche Problemstellungen ausgerichtet[e]“ fachübergreifende Themenfelder der AAU vorgestellt werden, von denen ferner betont wird, dass sie sowohl mit den Grand Challenges, als auch mit der nationalen FTI-Strategie und der Strategie „Europa 2020“ korrespondieren. Unter dem Titel: „Leitfunktion in der Region“ schildert die AAU (ohne den Begriff explizit zu verwenden) ihre Verantwortung für die Region und wie sie diese wahrnimmt. Der Detailbericht zum Stand der Umsetzung der Ziele korrespondiert allerdings nur bedingt mit den gerade beschriebenen „Gesellschaftliche[n] Zielsetzungen“.⁶⁵

Wiewohl die AAU – vor allem im internen Bereich – auf eine beachtliche Zahl von Maßnahmen verweisen kann, entsteht nach der näheren Lektüre der drei Dokumente doch der Eindruck, dass die Frage, welchen „Gesellschaftlichen Zielsetzungen“ sich die Universität bewusst widmet, keiner erkennbaren strategischen Ausrichtung folgt. Möglicherweise wird eine solche durch die Schärfung der fachübergreifenden Themenfelder erfolgen, ein klares Profil im Bereich der Third Mission ist derzeit jedoch (noch) nicht erkennbar. Darüber hinaus ist auffallend, dass bislang primär für den Bereich „Wissenschaftskommunikation und Wissens- und Technologietransfer“ konkrete Maßnahmen entwickelt wurden und sich in Umsetzung befinden („Open Access“, „Aufbau eines gemeinsamen universitären Verwertungsmodells“ sowie „Entwicklung und laufende Anpassung einer Schutzrechts- und Verwertungsstrategie“), die auch Eingang in die Leistungsvereinbarungen gefunden haben, dort allerdings nicht unter dem Titel „gesellschaftliche Zielsetzungen“ geführt werden. Demgegenüber kommen die Bereiche „Inter- und transdisziplinäre Bearbeitung gesellschaftlicher Problemfelder“ sowie „Leitfunktion in der Region“ in der Leistungsvereinbarung nicht vor, für die gesellschaftlichen Zielsetzungen wurden dort ausschließlich „Barrierefreiheit“ und „Gender Budgeting“ aufgenommen. Die fehlenden Zielsetzungen könnten freilich auch mit der bestehenden Unsicherheit darüber zu tun haben, wie man Leistungen der Universität im Feld der gesellschaftlichen Zielsetzungen beschreibbar oder durch Indikatoren abbildbar machen kann.

4. Potentiale und Herausforderungen für inter- und transdisziplinäre Wissenschaft im Erfüllen der Third Mission von Universitäten

Inter- und Transdisziplinäre Forschung mit ihrem Bekenntnis zur Kooperation zwischen Fächern und Wissenschaft und Praxissystemen bzw. mit ihrer Öffnung hin zu einem kollektiven oder partizipativen Forschen zur Identifikation und Analyse konkreter Problemstellungen und zur gemeinsamen Entwicklung von praxistauglichen Lösungsansätzen, hält für das Erfüllen der Third Mission jedenfalls ein inzwischen sowohl wissenschaftstheoretisch wie methodologisch⁶⁶ elaboriertes Angebot bereit.

⁶⁵ Wissensbilanz, S.30ff.

⁶⁶ Vgl. Dressel et al. 2014, Ukowitz 2012, Ukowitz 2014, Krainer/Lerchster 2012.

An dieser Stelle möchten wir kurz auf unser Verständnis von Transdisziplinarität eingehen. So unterschiedlich die Definitionen, Konzepte und Ansätze und transdisziplinären Vorhaben auch ausfallen – auch innerhalb unserer Fakultät – so können wir doch Gemeinsamkeiten festmachen. Fischer und KollegInnen, die sich mit der Rolle von Wissenschaft in einer vorsorgenden Gesellschaft auseinander setzen gehen davon aus, „dass Wissenschaft sich als Teil öffentlicher Auseinandersetzung begreifen muss, um zu einer vorsorgenden Gesellschaft beizutragen. Sie ist damit insgesamt und nicht in einer Spezialisierung auf angewandte Wissenschaft‘ transdisziplinär zu konzipieren.“⁶⁷ Transdisziplinarität bedeutet zunächst, dass Forschungsfragen nicht mehr allein im Wissenschaftssystem generiert werden, sondern sich an Problemen der Gesellschaft orientieren. So soll erreicht werden, dass Forschungsergebnisse zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beitragen. Dabei geht es (uns) inhaltlich um den Umgang mit öffentlichen Gütern, die in den Kontext gesamtgesellschaftlicher Entwicklung gestellt werden. Transdisziplinarität kann aber auch bedeuten, dass nicht-wissenschaftliche PartnerInnen in den Forschungsprozess integriert werden. Die Einbindung der Praxis kann dabei unterschiedlich weit erfolgen; bis hin zur gemeinsamen Gestaltung aller Phasen des Forschungsprozesses.⁶⁸ Letzteres bezieht sich insbesondere auf Fallstudien, die als „doing transdisciplinarity“ bezeichnet werden können.⁶⁹ So verstehen wir unter dem Begriff Transdisziplinarität unterschiedliche Aktivitäten des Wissenstransfers und der Wissensgenerierung, die (auch) auf Zielgruppen (Stakeholder, AkteurInnen der „Praxis“) außerhalb des Wissenschaftssystems ausgerichtet sind, und teilweise in Kooperationen mit den jeweiligen Zielgruppen erfolgen. Diese Aktivitäten reichen von Politikberatung über Beiträge an Assessmentreports (wie dem des Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) bis hin zu gemeinsamer Wissensgenerierung in Wissenschafts-Praxis Kooperationen auf regionaler/lokaler Ebene, in Netzwerken, an der Schnittstelle zwischen Organisationen, in Organisationen, in BürgerInnenforen etc.⁷⁰

Das Besondere an dieser Art von Forschung ist, dass sie das praktische Wissen „das Mündliche, das Besondere, das Lokale und das Zeitgebundene“⁷¹ nicht ausgrenzt, wie es für die Herausbildung und Profilierung der (rein) akademische Forschung – insbesondere der Naturwissenschaften – beschrieben wird.⁷² Die „Rückkehr der Wissenschaft in Gesellschaft“⁷³, dieser Wandel der Wissenschaft bricht mit den Regeln der traditionell gewachsenen (v.a. der naturwissenschaftlichen) Forschung („academic science“). Dies kann beispielsweise am Widerspruch zwischen Beziehungsorientierung und Forschungsobjektorientierung festgemacht werden: Tragende Kernprozesse in transdisziplinären Forschungsprojekten sind Beziehungen zwischen unterschiedlichen Beteiligten. Auf Basis dieser Beziehungen und inhaltlicher Verständigungen werden Probleme identifiziert, für die durch wissenschaftliche Bearbeitung Beiträge zur Lösung erwartet werden. ForscherInnen, PraxispartnerInnen und Forschungsobjekt befinden sich dementsprechend in einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis. Im Gegensatz dazu wird innerhalb bestimmter wissenschaftlicher Traditionen eine von den Beteiligten möglichst unabhängige Definition eines Forschungsobjektes oder Gegenstandes erwartet und als Ausgangspunkt eines Forschungsprojektes gesehen.

⁶⁷ Fischer 2012, S.62f.

⁶⁸ Vgl. Pohl und Hirsch Hadorn 2006.

⁶⁹ Vgl. Burger und Zierhofer 2007, Heimerl et al. 2014, Weisz 2014.

⁷⁰ Vgl. Dressel et al. 2014.

⁷¹ Toulmin 1994, S.60ff, zit. in Bammé 2008, S.8

⁷² Bammé 2008.

⁷³ ebd. S.8.

Die Ausrichtung auf Zielgruppen (auch) außerhalb des Wissenschaftssystems führt zu einem doppelten Anspruch: neben der Wirkung im jeweiligen „Praxisfeld“ (dadurch Orientierung am Nutzen, am Klientel), der meist vorrangig ist oder sein muss, ist der Anspruch immer auch Sichtbarkeit (impact) in der jeweiligen wissenschaftlichen Community (Orientierung an wissenschaftlichen Standards).

Kennzeichnend für transdisziplinäre Forschung (wie wir sie verstehen) sind die „Gleichrangigkeit“ von Inhalt und Prozess und der hohe Stellenwert von Reflexionsprozessen. Der Widerstand dagegen, der ein „passiver“ sein kann, in dem der höhere Aufwand für den Prozess (v.a. auch für Kommunikation) und Reflexion von den AuftraggeberInnen nicht gefördert (finanziert) wird oder die „Verweigerung von Reflexion“⁷⁴ – kann daher als Widerspruch verstanden werden. Konsequenterweise müssten in der Messung (der Qualität) transdisziplinärer Forschung (oder in der Wahl der Indikatoren) daher nicht nur Inhalte, sondern auch die Prozesse, die dazu geführt haben, ihren Eingang finden. Leitend sind hier die Überlegungen von Fischer und KollegInnen zu dieser „neuen“ Wissenschaft – konkret sprechen die AutorInnen die Rolle von Wissenschaft in einer vorsorgenden Gesellschaft an: „Wissenschaft definiert sich nicht allein über Wahrheit, sondern über die Qualität ihrer Prozesse. Der Prozess, der zu einem bestimmten Wissen führt, wird in die Bewertung einbezogen. D.h., der Prozess, der zu einem Wissensinhalt führt, wird ebenso wichtig für dessen Qualität verstanden wie sein Inhalt.“⁷⁵

So findet sich transdisziplinäre Forschung einerseits in den Spannungsfeldern der aktuellen Wissenschaftspolitik und -entwicklung wieder, wie etwa der Suche nach Exzellenz in einer durch restriktive Ressourcenausstattung gekennzeichnete Universitätslandschaft⁷⁶, bewegt sich darüber hinaus aber noch in zusätzlichen Grundwidersprüchen, die wir hier (soweit wir sie bisher identifizieren konnten) kurz benennen wollen. Teilweise geht es in ihnen um die Frage nach Messbarkeit der Wirkung, also den Social Impact von Forschung.

Transdisziplinarität wird gefordert aber nicht gefördert: Die Aufforderung an die Wissenschaft zur Bewältigung globaler gesellschaftlicher Problemlagen zu einer nachhaltigen Transition der Gesellschaft beizutragen, die heute von vielen Seiten gefordert wird, und die Einsicht, dass dies inter- und transdisziplinär erfolgen muss, wird wissenschaftsintern nicht unterstützt. Das heutige Wissenschaftssystem misst die Leistung von Wissenschaft, also die Qualität ihrer wissenschaftlichen Erkenntnisse, letztendlich über deren Output in Form ihres „journal impact factor“. Das hat Implikationen für die Ausrichtung von Art und Inhalt von Forschung. Inter- und transdisziplinäre Fragestellungen und innovative Themen, die ihre Zeit brauchen, werden dadurch nicht gefördert: „[...] perhaps the most destructive result of any automated scoring of a researcher's quality is the 'me-too science' that it encourages“.⁷⁷ Sowohl persönliche, akademische Karriereverläufe und die Vergabe von Fördergeldern werden zunehmend über bibliometrische Messgrößen gesteuert, auch die Leistungen von Forschungseinrichtungen werden zunehmend nach deren „scientific impact“ beurteilt. Diese Ausrichtung der Forschung steht im Zeichen einer problematischen Ökonomisierung des Wissenschaftssystems. Es gibt auch in anderen Systemen (z.B. im Gesundheitssystem) Hinweise, dass eine konsequente Ökonomisierung dis-funktional werden kann und in einem Grundwiderspruch zu den eigentlichen Aufgaben des Systems steht. Folgen wir Donabedian's Qualitätsverständnis (Qualitätsentwicklung im Gesundheitswesen) wären Unterscheidungen nach Struktur-, Prozess- und

⁷⁴ siehe Fischer et al. 2008, S.18.

⁷⁵ Fischer et al. 2012, S.67.

⁷⁶ Vgl. Nowotny 2011,2012, 2014.

⁷⁷ Alberts 2013; siehe auch Fischer-Kowalski 2013, S.7.

Ergebnisqualität als zentrale Qualitätsdimensionen zu treffen.⁷⁸ Auch wenn dieses Verständnis von Qualität kritisierbar ist, könnte es für die Diskussion der Ausgangsfrage „Transdisziplinarität messen?“ hilfreich sein.

Kollektive Wissensproduktion versus individuelle Sichtbarkeit im Wissenschaftssystem:

Transdisziplinäre Forschung ist durch Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Beteiligten charakterisiert. Durch unterschiedliche Formen von Zusammenkünften und Zusammensein im Projekt werden Verbindungen und Verknüpfungen von Personen und sozialen Systemen ermöglicht, die das Generieren neuen Wissens und ein voneinander Lernen erst ermöglichen. Demgegenüber fordern wissenschaftliche Laufbahnmodelle individuelle Leistungen, die einer Person zugeschrieben werden können, um darüber Exzellenz zu definieren. Für transdisziplinäre ForscherInnen stellt sich schon zu Beginn ihrer Arbeiten immer wieder die Frage nach Positionierung. Positionierung, die institutionell, epistemisch und ideologisch verhandelt werden kann.⁷⁹ Exzellenz wird entlang der Kategorie Geschlecht zudem unterschiedlich zugeschrieben, ein mehrdimensionales Verständnis ist für die Chancengleichheit in den Wissenschaften notwendig.⁸⁰ In Bezug zu Fragen nach Social Impact innerhalb des Wissenschaftssystems und der Bedeutung von Wissenschaft in Gesellschaft ist daher das Thema Nachwuchsförderung ein zentrales Thema, das um diese Grundwidersprüche gebaut werden muss.

Widersprüche in unterschiedlichen Interpretationen von Evidenzen: In Abhängigkeit von unterschiedlichen disziplinären Wissenschaftslogiken und Lebenswelten und der sozialen Systeme der beteiligten PraxispartnerInnen ergeben sich diverse Sichtweisen auf die Gültigkeit und Aussagekraft einer Evidenz einer Erkenntnis. Damit wird in „Zonen der Uneindeutigkeit“⁸¹ operiert und auch die Frage nach einem Social Impact wird je nach Perspektive und Standpunkt interpretiert.

Widerspruch zwischen Wissen und Lernen: Ergebnisse innerhalb des Wissenschaftssystems werden als innovatives oder neues Wissen gewertet. Dieses ist in Bezug zum jeweiligen „state of the art“ innerhalb einer scientific community zu setzen und der jeweilige Innovationsgehalt muss deutlich werden. Im Gegensatz dazu geht es im Prozess des transdisziplinären Forschens um ein voneinander und miteinander Lernen. Diese – individuellen aber auch kollektiven – Lernprozesse beinhalten möglicherweise kognitive Wissensbestandteile, die durch wissenschaftliche Expertise eingebracht werden, vielmehr aber auch Reflexionen und Explikationen von impliziten Wissensbestandteilen einer bestehenden Praxis und deren emotionalen und sozialen Aspekte. Ein subjektiver „Aha-Effekt“ der Beteiligten als Zeichen für neue Erkenntnisse ist hier möglicherweise ebenso aussagekräftig wie der Versuch der objektiven Messung neuer Wissensinhalte.

Widersprüchliche Zeitlogiken: Eine zentrale Erfahrung aus Forschungsprojekten ist zum einen, dass Zeit in Form von Tempo z.B. in Bezug auf Projektprozess und Ergebnisse oder Reflexionszeit und Entscheidungszeit jeweils unterschiedliche Bedeutung zukommt. Als Ressource wird sie in Zusammenarbeit eingebracht. Forschung und Wissenschaft wird in der Lebenswelt einer handlungsorientierten Praxis immer wieder als Entschleunigung wahrgenommen. Insofern ist es eine Kunst, in transdisziplinären Projekten den jeweiligen KooperationspartnerInnen angemessene Rhythmen zu finden, die der Zeitlogik des Wissenschaftssystems auch widersprechen kann. Auf

⁷⁸ Donabedian 1985.

⁷⁹ Felt et.al. 2013.

⁸⁰ Nowotny 2012.

⁸¹ Böschen und Weis 2007, zit. a. Felt 2010, S. 77.

unterschiedliche Zeitlogiken treffen wir auch, wenn wir uns mit den gesellschaftlichen Wirkungen transdisziplinärer Forschung auseinandersetzen. Diese zeigen sich oft erst lange nach Abschluss eines Forschungsprojektes. Anders als bei traditioneller Forschung, die eher jährlich über Wissensbilanzen evaluiert werden kann, ist dieser Zeitrahmen für transdisziplinäre Vorhaben nicht geeignet; insbesondere, wenn es sich um innovative Fragestellungen und Themen handelt, die – wie oben erwähnt – ihre Zeit brauchen. Der Vorschlag in Anlehnung an das wissenschaftliche Bewertungssystem ebenso quantitative Kennzahlen zu implementieren (beispielsweise über Anzahl transdisziplinärer Produkte, Vorträge, Stakeholder-Workshops etc. oder auch über die Höhe von akquirierten Fördergeldern z.B. von Praxispartnern) wäre ein Schritt in eine wünschenswerte Richtung, löst aber unser Problem der Messung des Social Impact, der Aussagen zur Qualität transdisziplinärer Forschung geben soll, noch nicht. Eine (Selbst)Evaluation abseits einer kurzfristigen Bewertung von Einzelprojekten (z.B. in Form von Selbst-Evaluation von Themenfeldern, Programmen, organisationseinheitenübergreifenden Forschungsschwerpunkten etc.), in größeren zeitlichen Abständen durchgeführt, nach intern und extern kommuniziert, würde sich dazu anbieten – durchaus in Kombination mit der Implementierung einzelner Indikatoren für gesellschaftliche Wirkung - der großen Herausforderung vor der wir stehen, zu begegnen: das Verdeutlichen der gesellschaftlichen Relevanz inter- und transdisziplinärer Forschung.

Theorie versus Empirie: Kritik an transdisziplinärer Wissenschaft bezieht sich häufig auf ihre mangelnde wissenschaftstheoretische Fundierung sowie das Faktum, dass ihre Ergebnisse (aufgrund ihrer häufig qualitativen Datenbasis) gar nicht oder nur sehr bedingt verallgemeinerbar seien. Beide Kritiken sind berechtigt, allerdings aus unterschiedlichem Grund. Die theoretische Fundierung transdisziplinärer Forschung konnte naturgegeben erst einsetzen, nachdem sie sich zu entwickeln und zu etablieren begann. Ein Blick in die Literaturlisten des td-net, das alljährlich seine Mitglieder um die Nennung relevanter Literatur im Kontext der transdisziplinären Forschung ersucht, zeigt hingegen, dass die Zahl der Publikationen aus dem Bereich inter- und transdisziplinärer Forschung stark angestiegen ist, wie dem nachstehend abgebildeten „td-Publikationsradar“⁸² zu entnehmen ist und was sich auch im Bereich der Theoriebildung zeigt.⁸³

⁸² <http://www.transdisciplinarity.ch/d/Bibliography/> 27.08.2014

⁸³ http://proclim4dpubli.scnat.ch/4dcgi/td-net/en/Publications_with_KeyWord?concepts%20of%20Transdisciplinarity*Publications 27.08.2014

Abb. 3: Publikationsradar⁸⁴

Abb. 4: Publikationsradar⁸⁵

⁸⁴ Anzahl Publikationen pro Jahr die **“interdisciplinary”** or **“interdisciplinarity”** zum Thema haben. (Suche am 14. Februar 2014 mit Web of Science durchgeführt, Topic-Suche in: Titel, Abstract, Autoren-Keywords, Keywords Plus®); * ungefähre Anzahl.

http://www.transdisciplinarity.ch/d/Bibliography/Publikationstrend_itd.php 27.08.2014.

⁸⁵ Anzahl Publikationen pro Jahr die **“transdisciplinary”** or **“transdisciplinarity”** zum Thema haben. (Suche am 14. Februar 2014 mit Web of Science durchgeführt, Topic-Suche in: Titel, Abstract, Autoren-Keywords, Keywords Plus®). http://www.transdisciplinarity.ch/d/Bibliography/Publikationstrend_itd.php 27.08.2014.

Mehrere AutorInnen greifen inzwischen die Frage auf, welchen Stellenwert Theorie in solchen Prozessen gewinnt und sind sich darin einig, dass Theoriebildung in transdisziplinärer Forschung einen hohen Stellenwert besitzt. Artikel dazu erscheinen inzwischen auch in gerankten Journals⁸⁶ und es bestehen auch internationale Arbeitskreise (einer davon wird vom Institut für Interventionsforschung und Kulturelle Nachhaltigkeit an der Universität Klagenfurt koordiniert). Damit zeigt sich, dass innerhalb von transdisziplinären Forschungsprojekten auf das Generieren von Theorien geachtet wird (induktive Methodik, z. B. in Anlehnung an die Grounded Theory⁸⁷) und diese sich auch auf ähnliche Problemfelder übertragen lassen. Dabei ist allerdings zur Kenntnis zu nehmen, dass „bei der transdisziplinären Öffnung der Forschung (...) sodann lebensweltliche Positionen, Perspektiven, Einschätzungen, Relevanzbeurteilungen, Werte und Wissensbestände integriert werden [müssen], für die nicht einmal mehr die abstrakten Anforderungen wissenschaftlichen Wissens und Argumentierens gelten [...]“.⁸⁸ Die dafür angewandten Methoden müssen – ähnlich wie etwa in Coaching-Prozessen - „die Freiheit und Selbstbestimmung der Klienten nicht nur akzeptieren und respektieren, die Methoden müssen geradezu ihrer Entwicklung und Förderung dienen. Wenn sie das aber tun, haben sie sich einen ‚unberechenbaren‘ Partner eingehandelt, von dem man nicht wissen kann, was gerade zu erwarten ist.“⁸⁹ Transdisziplinäre Theoriebildung gestaltet sich demzufolge anders als innerwissenschaftliche und nimmt zur Kenntnis, dass Objektivität kein Prädikat der Wissenschaften ist und sich „die ‚Wahrheit‘ [...] weder im Wissenschaftssystem, noch im Forschungsfeld“ findet, sondern erst Resultat „einer organisierten Auseinandersetzung beider“ ist und in dieser erst „wird“.⁹⁰ Im Weiteren gilt es, bestehende Theorien gestalterisch in das jeweilige Praxisfeld einzuspeisen. Dabei geht es für Grunwald weniger um eine Theorie zu einer laufenden Praxis, sondern um theoretische Anleitungen darüber, welche verschiedenen vorhandenen Konzeptionen Einfluss auf die Praxis haben.⁹¹

Nach Krohn zielt transdisziplinäre Forschung nicht nur auf Erkenntniserwerb, sondern auch auf Wirklichkeitsgestaltung, weswegen er einem nomothetischen und einem idiographischen Ideal (Forschungsrichtungen, bei denen das Ziel wissenschaftlicher Arbeit entweder allgemeingültige Gesetze oder die umfassende Analyse zeitlich und räumlich einzigartiger Gegenstände sind), ein Gestaltungsideal ergänzend beiseite stellt und zugleich kritisiert, dass die Wissenschaftstheorie trotz bedeutender Traditionen im Konstruktivismus und Pragmatismus den inneren Bezug von Erkennen und Gestalten bislang nicht hinreichend berücksichtige. In der Koordination von Generalisierung, fallspezifischer Deskription und problemlösender Gestaltung erkennt Krohn eine zentrale wissenschaftstheoretische Aufgabe transdisziplinärer Forschung.⁹²

Mit Bezug auf Hegel widerspricht auch Heintel dem häufigen Einwand, transdisziplinäre Forschung wäre nicht im Stande, zu generalisieren. In der prozessualen Begleitung von Forschungs- oder

⁸⁶ Vgl. Ukowitz 2014.

⁸⁷ Vgl. Strauss / Corbin 1990.

⁸⁸ Grunwald 2014, S.1.

⁸⁹ Heintel/Ukowitz 2009, S.41.

⁹⁰ Vgl. Heintel 2014a.

⁹¹ Vgl. Grunwald 2013.

⁹² Vgl. Krohn 2014a.

PraxispartnerInnen⁹³ entstehe vielmehr ein „hochkomplexes Beziehungsgeschehen, eine Identitätsbewegung von Strukturen, Organisationselementen, Nachdenken, Emotionen usw. in der durchaus auch Theoriebildung über diese Geschehen stattfindet.“ Entgegen dem Vorwurf der Verallgemeinerungsunfähigkeit weist Heintel aus, wie sich „das Allgemeine nun zu seinem Besonderen und Einzelnen verhält.“ Während jede Generalisierung in Abstraktion verbleibe und Vergangenes beschreibe, entwickle transdisziplinäre Forschung Verallgemeinerung „aus einem Selbstvergewisserungsprozess der Beteiligten“, was er exemplarisch am Beispiel eines qualitativen Interviews erläutert. In diesem würden sich neue Denkfelder für die GesprächspartnerInnen eröffnen, und „das Einzelne, bisher auch eher als die eigene Meinung empfunden und dargestellt, begibt sich in weitere und allgemeinere Zusammenhänge. [...] Das Individuelle erfährt sich selbst in neuen Umgebungen nämlich solchen, die auch andere Individuen betreffen“ und „die Entlastung von individueller Zuordnung öffnet den Blick für allgemeine Hintergrundstrukturen, für ein Allgemeines, in dem auch alle Anderen mit verteilten Rollen leben.“⁹⁴

Wenn auch die wissenschaftstheoretische Auseinandersetzung im Feld der transdisziplinären Forschung erst an ihrem Anfang steht, so wird aus den diversen Ausführungen doch deutlich, dass diese Forschungskonzeptionen den universitären Auftrag zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beizutragen sehr ernst nehmen und dies zugleich in Kooperation mit gesellschaftlichen Stakeholdern tun wollen. Ziel ist es, in einer Interaktion zwischen Wissenschaft und Praxis nach Problemlösungen zu suchen, die Aussicht haben, auf Basis des sozial robusten Wissens, das gemeinsam erarbeitet wurde, kollektiv vertreten und getragen zu werden und zudem langfristigen Bestand zu haben.

Als „sozial robustes Wissen“⁹⁵ wird solches Wissen qualifiziert, das von allen gesellschaftlichen Seiten akzeptiert wird und auf dessen Grundlage neue institutionelle Arrangements geschaffen werden können – die sogenannte Mode-2 Wissenschaft erfüllt also neue Anforderungen: wissenschaftliches Wissen soll nicht nur wissenschaftlich gesichert sein, zusätzlich hat es sich als sozial Robustes auszuweisen.⁹⁶ Der Fokus der Evaluation liegt hierbei auf der inneren Verfasstheit von Vermittlungsinstanzen (in diesem Fall den Clustern bzw. jener ihrer Teile, die sich mit transdisziplinären Projekten beschäftigen), und damit auf Lernen über Interventionsstrategien. Die Evaluation ist mit dem Interventionsprozess intrinsisch verbunden. Der Prozess der Definition, Implementierung und Anpassung von Interventionen findet iterativ statt. Die Evaluation ist die Indikatorenerstellung betreffend partizipativ angelegt. Diese Indikatoren sind auf Wahrnehmungsschärfung angelegt, kontextabhängig und dynamisch, und nehmen damit auf die Dynamik transdisziplinärer Prozesse Bezug. Mode-2 Indikatoren nehmen auf die Bruchlinie zwischen Intentionen der Mode-2 Wissenschaft und der dominanten Praxis des Mode-1 Bezug und tragen so zur Interventionsstrategie in die Wissenschaft bei. Um zum Lernen des Systems bestmöglich beizutragen, lenken sie Aufmerksamkeit auf die wesentlichen einschränkenden Bedingungen, seien diese sozialer, politischer, ökonomischer oder institutioneller Natur.⁹⁷ Auf die verschiedenen Rollen, die EvaluatorInnen einnehmen, wird Bedacht genommen.⁹⁸

⁹³ Für die an Forschung beteiligten PraktikerInnen werden innerhalb der Literatur zu transdisziplinärer Methodik verschiedene Begriffe gewählt.

⁹⁴ Vgl. Heintel 2014b.

⁹⁵ Nowotny 2003.

⁹⁶ Gisler et al. 2004, zit. n. Barlösius 2009.

⁹⁷ Regeer et al. 2009.

⁹⁸ Vgl. Skolits et al. 2009.

5. Indikatoren für gesellschaftliche Wirksamkeit

Im Unterschied zur angewandten Forschung, in der es etwa um das Entwickeln und Implementieren von Technologien aller Art geht und wofür sich eigene Indikatoren finden lassen, mit denen man Erfolg beschreiben kann (etwa in der Anzahl von eingereichten Patenten), ist dies in Bereichen, in denen es um das Lernen von Menschen, Organisationen und Institutionen geht oder deren reflektierte Weiterentwicklung zugunsten eines gesellschaftlichen Wandels, weit schwieriger. Hier ist die Frage, wie diese Leistungen bewertet werden und in den Gesamtkontext von Leistungsbeurteilungen eingebunden werden können, noch weitgehend offen. Dazu hat etwa die EU-Kommission im Rahmen ihres Lifelong Learning Programms das „E3M – European Indicators and Ranking Methodology for University Third Mission“⁹⁹ finanziert, das Deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung hat ein Projekt namens „BeMission“ beauftragt, in dem es darum gehen soll, „eine Erfassungs- und Bewertungslücke zu schließen, um die (weitere) Entfaltung gesellschaftsbezogener Aktivitäten der Hochschulen zu fördern und damit zugleich die Legitimität ihrer Ausstattungsbedürfnisse zu untermauern“. Gesucht wird dabei „eine Systematisierung von Third Mission-Aktivitäten“, und „ein geeignetes Bewertungskonzept für die Third Mission“¹⁰⁰. Durchgeführt wird das Projekt (Laufzeit 2013-2016) vom Institut für Hochschulforschung an der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg. Und auch die Stadt Wien hat dazu bereits eine Studie beim Institut für Höhere Studien und der WU beauftragt, deren Endbericht bereits vorliegt.¹⁰¹ Darüber hinaus sind in den vergangenen Jahren nahezu weltweit Überlegungen angestellt worden, wie man neben dem „Scientific Impact“ (der aktuell vor allem an Zitationsindizes gemessen wird) auch den Social Impact von Wissenschaft und Forschung mess- oder beschreibbar machen kann.¹⁰²

Sowohl die bereits in der Einleitung beschriebenen kritischen Stimmen zu vorhandenen bibliometrischen Messverfahren als auch die diversen Ansprüche, die das Bild der Universität als Stakeholder-Organisation und ihre Verantwortung in sehr verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen Wirksamkeit zu erzeugen, an Wissenschaft und Forschung stellen, bieten Anlass, nach zumindest ergänzenden Methoden der gesellschaftlichen Wirkmessung von Forschung¹⁰³ zu suchen. Das würde es Universitäten und ihren WissenschaftlerInnen auch ermöglichen, wieder autonom darüber zu bestimmen, „was ihren Wert ausmacht, anstatt von außen (durch die Firma Thomson Reuters) bestimmen zu lassen, was als wissenschaftliche Leistung und gesellschaftliche Wirksamkeit von Universitäten gezählt und wie sie im Detail gewichtet werden.“¹⁰⁴

Zunächst kann festgehalten werden, dass die Suche nach geeigneten Impacts für die Erfassung und Beschreibung gesellschaftlicher oder sozialer Wirkung von Forschung derzeit in vielen Teilen der Welt erfolgt, wobei die Vernetzung der Bemühungen noch nicht unmittelbar sichtbar wird. Die erhobenen und analysierten Methoden lassen sich auf der Weltkarte der Wirkmessung folgendermaßen abbilden.

⁹⁹ Vgl. <http://www.e3mproject.eu/results.html>, 10. 7. 2014.

¹⁰⁰ Vgl. <http://www.hochschulforschung-bmbf.de/de/1698.php>, 10. 7. 2014.

¹⁰¹ Vgl. <https://www.wien.gv.at/wirtschaft/standort/pdf/third-mission.pdf>

¹⁰² Vgl. dazu exemplarisch: Bastow/Dunleavy/Tinkler 2014.

¹⁰³ Vgl. Miechtner/Winiwarter 2013, ergänzt durch Krainer/Pretis 2014 (Dieses Dokument ist dem Anhang 2 zu diesem Bericht zu entnehmen.)

¹⁰⁴ ebd. S. 3.

Abb. 5: Weltkarte der Wirkmessung (eigene Darstellung)

In einer umfassenden Vorerhebung zu bestehenden Messverfahren haben wir uns dem Thema aus drei unterschiedlichen Richtungen angenähert. Zum Ersten haben wir für verschiedene Evaluationsprogramme analysiert, wie sie mit der Frage/Suche nach dem Impact von Wissenschaft umgehen, ob sie dabei auch einen Social Impact im Blick haben, und wie sie sich diesem annähern, zum Zweiten haben wir uns aus der Perspektive des Impact Assessment (das im außerwissenschaftlichen Bereich bereits über eine lange Tradition verfügt) der Thematik angenähert und versucht, dies an die Erfordernisse von Wissenschaft anzupassen. Zum Dritten haben wir Potentiale des data mining und von crawling-Technologien für die Thematik untersucht. Darüber hinaus haben wir uns die aktuelle Publikation zum ISS-Projekt näher angesehen sowie die SROI-Analyse (Social Return on Investment-Analyse) der Wirtschaftsuniversität Wien, deren Detailauswertungen dem Anhang 2 zu entnehmen sind.

Aus einer historischen Perspektive lassen sich dabei drei Phasen/Generationen einteilen, nämlich erstens Technometrics (Darstellung ökonomischer Auswirkungen von Forschung), Sociometrics (Darstellung ökonomischer und regionaler Auswirkungen von Forschung) sowie fallstudienbasierte Impact Assessments.

In die eingehendere Analyse sind für die erste Gruppe (Evaluationsverfahren) die folgenden internationalen Programme eingegangen:

- Evaluationsverfahren und Social Impact
 - RQF (Research Quality and Accessibility Framework)
 - REF (Research Excellence Framework)
 - SEP (Dutch Standard Evaluation Protocol)
 - Payback Framework
 - MEANS (Means for Evaluating Actions of a structural Nature. European Commission)
- Projekte zur Entwicklung einer Social Impact Messung

- SIAMPI (Social Impact Assessment Methods for research and funding instruments through the study of „productive interactions“ between science and society)
- ERiC (ERiC-SMART-basiert: Specific, Measurable, Agreed-upon, Realistic, Time-based oder zu Deutsch: Spezifisch, Messbar, Akzeptiert/Angemessen/Attraktiv/Ausführbar/Anspruchsvoll, Realistisch, Terminiert)
- ISS (Impact of Social Sciences)
- Impact Metrics
 - Lattes
 - STAR METRICS (STAR: Science and Technology for America's Reinvestment)
 - Altmetrics

Die Analyse der Impact Assessments sowie Social Impact Assessments zeigt eine lange Geschichte dieser Assessments auf, die in Messinstrumenten der US- Regierung wurzelt, mit denen diese die Wirkung öffentlicher Dienstleistungsprogramme (public service programs) zu messen versuchte. Besonders bekannt geworden ist dafür die International Association for Impact Assessment (IAIA). Demgegenüber halten wir fest, dass es für ein Social Impact Assessment von Forschung derzeit noch keine verlässlichen und allgemein akzeptierten Indikatoren gibt. Gleichzeitig identifizieren wir aber auch einen vorhandenen Bedarf dafür.

Auf Basis der von uns durchgeführten Analyse (siehe Anhang 2) lassen sich die folgenden Erhebungsmethoden, geordnet nach der Häufigkeit ihrer Anwendung, zusammenfassen: benchmarking (7), bibliometrics (7), peer review (6), case study approach (6), questionnaire (6), interviews (5), macroeconomic modelling (4), portfolio (2), self assessment, self-evaluation (2), impact assessment (2), cost-benefit analysis (3), productivity analysis (2), Fokusgruppen (1), microeconomic modelling (1), survey (1), SWOT-Analyse (1), Concept mapping of impacts (1), colour vote (1), churnmodel of scientific knowledge value (1), data mining (1), crowd-sourcing (1), Geographical Information System (1), Shift-Share Analysis (1), Input-Output-Model (1), expert panel (1), multicriteria analysis (1), Feldbeobachtung (1).

Abgesehen davon, dass einige der genannten Methoden einander bedingen und ergänzen bzw. Mischformen von anderen darstellen und insofern nicht trennscharf voneinander abgegrenzt werden können, wird aus dieser Auflistung deutlich, dass für das Erfassen von Wirkungen (insbesondere eines Social Impacts) wissenschaftsinterne wie wissenschaftsexterne Kriterien herangezogen werden müssen und eine Vielzahl von Methoden eingesetzt werden kann und bereits wird.¹⁰⁵

Kritische Reflexion der Analysemethoden

Die Messung gesellschaftlicher Wirksamkeit stößt auf drei Ebenen auf Barrieren: nämlich erstens beim Sammeln von Evidenz (hier sehen wir sowohl mangelnde Unterstützung als auch keine Anreize für die Messung von gesellschaftlichen Wirkungen von Forschung und Weiterbildung, wofür Zeit, Geld und Fachkompetenz nötig wären), zweitens beim Umgang mit Evidenz (es fehlt an Zeit, Erfahrung und Fähigkeiten zur Implementierung der Analysen) und drittens bei der Kommunikation der Ergebnisse (nachdem die aus den verschiedenen Verfahren gewonnenen Ergebnisse nur schwer vergleichbar sind,

¹⁰⁵ Vgl. Miechtner/Winiwarter 2013, ergänzt durch Krainer/Pretis 2014.

ist es schwierig, aus den Erfahrungen anderer zu lernen und zu beurteilen, was sich bewährt hat, und was nicht).

Obwohl die Recherche gezeigt hat, dass derzeit weltweit an ähnlichen Fragestellungen gearbeitet wird, fehlt bislang eine eigenständige Wissenschaftscommunity zu dem Thema sowie robuste und verlässliche Methoden zur Messung eines Social Impact. Während Activities, Outputs und Outcomes, die im Zentrum herkömmlicher Forschungsevaluation stehen, relativ einfach zu kontrollieren und zu messen sind, trifft dies auf die Frage des Social Impact weniger zu. Die Möglichkeit, auf die Wirksamkeit der Forschung und ihre Ergebnisse Einfluss zu nehmen, sinkt im Verlauf des Projektes und endet nach dessen Abschluss, die Erhebung langfristiger Auswirkungen bedarf entsprechend langfristiger Studien, die kaum vorhanden sind und selten finanziert werden. Mit zunehmender Dauer wird zudem die Zuordnung einer bestimmten Wirkung zu einer bestimmten Forschungsleistung immer schwieriger. Die Frage, inwiefern beobachtete Veränderungen in einen kausalen Zusammenhang mit den gesetzten Interventionen gebracht werden können, wird in verschiedenen Kontexten problematisiert, weshalb mitunter versucht wird, zusätzliche Einflüsse mit zu beobachten.

Aus einer näheren Analyse des MEANS-Projektes der Europäischen Kommission lässt sich eine weitere prinzipielle methodische Herausforderung ergänzen, nämlich die Beantwortung der Frage, von welchem Ausgangspunkt aus gemessen werden soll (im MEANS-Projekt wurde etwa versucht, durch die Erhebung einer „Baseline“ festzustellen, von welchem ökonomischen, sozialen und ökologischen Kontext zu Beginn der geplanten Intervention auszugehen ist, von dem aus Veränderungen gemessen werden sollen). Auffallend ist ferner, dass die Indikatoren generell auf das Messen von Veränderung aus sind, Veränderung also als implizites Ziel aller Maßnahmen begriffen wird, wohingegen etwa die Aufrechterhaltung eines Status Quo im Sinne der Verhinderung von Verschlechterungen kaum in den Blick rückt.

Das ISS-Projekt (Impact of Social Sciences) argumentiert, dass der Social Impact von Wissenschaften nur durch eine sinnvolle Kombination von internen (innerwissenschaftlichen) und externen (außerwissenschaftlichen) Indikatoren durchgeführt werden kann und zudem die Möglichkeit besteht, eine bereits bestehende Kategorisierung unterschiedlicher Wirkungsbereiche im Sinne von Praxisfeldern oder Zielgruppen (Wirtschaft, Politik etc.) aufzugreifen. Daher finden wir eine Orientierung daran sinnvoll.¹⁰⁶

Abschließend soll hier aber noch auf bereits bekannte Herausforderungen der Wirkungsforschung verwiesen werden, die in Erinnerung behalten werden sollten. Innerhalb verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen besteht eine lange Tradition und Erfahrung im Bereich der Wirkungsforschung, wenn sich diese auch weniger auf die Wirkung wissenschaftlicher Forschungen bezieht als auf die Wirkung außerwissenschaftlicher Ereignisse. Am Beispiel sozialpsychologischer, soziologischer und kommunikationswissenschaftlicher Untersuchungen im Rahmen der Medienwirkungsforschung wurden über rund 100 Jahre sehr unterschiedliche Herausforderungen theoretischer wie methodischer Art identifiziert, aus denen für das Vorhaben, die gesellschaftliche Wirkung wissenschaftlicher Arbeit im Allgemeinen, und transdisziplinärer Forschung im Konkreten, messen zu wollen, wichtige Erkenntnisse und Hinweise mitgenommen werden können.

¹⁰⁶ Vgl. Miechtner/Winiwarter 2013, ergänzt durch Krainer/Pretis 2014.

Bonfadelli beginnt in seinem Überblickswerk¹⁰⁷, das zugleich eine historische Aufarbeitung des Entwicklungsprozesses innerhalb der Medienwirkungsforschung ist, mit der Frage, was überhaupt als Wirkung zu beschreiben ist – eine Frage, die in Bezug auf die Wirkung von Wissenschaft ebenfalls beschäftigen sollte. Neben Polaritäten wie „geplant-ungeplant“, „langfristig-kurzfristig“ oder „direkt-indirekt“ lassen sich Wirkungen auf verschiedenen individuellen Ebenen (kognitiv, physiologisch, emotional) unterscheiden, gefragt werden kann aber auch nach Wirkungen, die sich auf einer Makroebene zeigen (also auf sozialen, überindividuellen Ebenen wie Gruppen, Organisationen oder sogar im politischen Bereich). Eine weitere Perspektive ergibt sich, wenn man nach Veränderungen sucht, die sich beispielsweise in anderen Einstellungen oder in neuen Formen des Handelns von Menschen zeigen, genau umgekehrt kann aber auch Stabilisierung eine beobachtbare (intendierte, wie nicht intendierte) Wirkung sein. Unterschiedlich bewertet werden können Wirkungen ferner, je nachdem, ob Intensität oder möglichst große Verbreitung von Wirkung gemessen werden soll. Gravierende Unterschiede in der Analyse zeigen sich darüber hinaus abhängig von der zugrunde gelegten „Gesellschaftskonzeption“ und dem zugehörigen „Menschenbild“: Hat man eine „Masse von isolierten Menschen“ vor Augen, wie das in der frühen Publizistikforschung der 30er Jahre noch der Fall war, liegen Manipulationsabsichten nahe, um das Verhalten von Menschen zu beeinflussen und Forschungskonzeptionen zu entwickeln, die nach solchen Phänomenen suchen. Geht man, wie in den 50er und 60er Jahren eher von einem Bild aus, das Menschen als Gruppenwesen betrachtet, die einem bestimmten Konformitätsdruck ausgesetzt sind, stehen Einstellungen und deren Veränderung im Zentrum der Untersuchung, sieht man Menschen als aktive Wesen, oder „differenzierte Bedürfnisse befriedigende aktive Individuen“, beginnt man nach ihren Motiven zu fragen und die kognitive Ebene stärker zu fokussieren, wie das seit den 70er Jahren innerhalb der Medienwirkungsforschung der Fall war. Wenig verwunderlich ist daher, dass die wissenschaftliche Einschätzung über die Wirkkraft der Medien sich historisch stark gewandelt hat und von einer ersten Phase (von 1910 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges) der „wirkungsstarken Medien“ in eine zweite Phase (ca. bis 1980) der „wirkungsschwachen Medien“ übergegangen ist, zunächst unterstellend, dass Medieninhalte uns stark beeinflussen, dann annehmend, dass das kaum der Fall sei.¹⁰⁸

Abschließend seien noch Kontrollprobleme als zentrale methodische Herausforderungen genannt, die sich der Jahrzehnte währenden und inzwischen elaborierten Forschungstradition entnehmen lassen sowie als Reaktion darauf vorgeschlagene „methodische Postulate“, die Bonfadelli nach Schulz¹⁰⁹ und McGuire¹¹⁰ in den folgenden „methodischen Tendenzen“ zusammenfasst:

- **Multimethoden Design.** Kombination von verschiedenen Methoden wie Inhaltsanalyse und Befragung, aber auch von standardisiert-quantifizierenden und qualitativen Verfahren.
- **Longitudinales Design.** Berücksichtigung des Zeitverlaufs von Wirkungsprozessen mittels Panelstudien oder Zeitreihenanalysen (Mahle 1986).
- **Mehrebenen Design.** Verknüpfung von Daten sowohl auf der Person- als auch auf der Ebene von Gruppen, Organisationen oder gesellschaftlichen Subsystemen (Pan/McLeod 1991).
- **Drittfaktoren.** Berücksichtigung und Spezifizierung von mediatisierenden Drittfaktoren, die Medieneffekte je unterschiedlich verstärken oder abschwächen können (Perse 2001: 14-15).

¹⁰⁷ Vgl. Bonfadelli 2004.

¹⁰⁸ ebd. S.17-29.

¹⁰⁹ Schulz 1982.

¹¹⁰ McGuire 1986.

- **Multivariate Auswertungsmodelle**, bspw. mittels Pfadanalysen, die das gleichzeitige Zusammenwirken von verschiedenen Variablen analysieren.¹¹¹

Für die Frage nach der gesellschaftlichen Wirksamkeit von transdisziplinären Forschungsprojekten lassen sich zur Medienwirkungsforschung einige Parallelen ziehen, zumal alle kommunizierten Forschungsergebnisse (in Wort, Ton, Bild und Schrift) als „Medienprodukte“ zu verstehen sind, auf die sämtliche der diskutierten Ergebnisse übertragbar sind. Erst wenn wir wissen, nach welchen Wirkungen wir suchen, welches Menschenbild von transdisziplinären Forschungspartnern wir zugrunde legen, welche Wirkmodelle wir vor Augen haben und welche Ebenen der Wirkung wir erfassen wollen (z. B. weil wir sie in Forschungsprojekten adressieren), können wir uns auf die Suche nach Indikatoren machen, die als Hinweisgeber für das Gesuchte dienen können. Dabei sollten wir im Auge behalten, dass Indikatoren zum einen immer nur als „Hilfsmittel“ zu begreifen sind, die „die Verfolgung intransparenter Abläufe“ ermöglichen, indem sie „das Erreichen oder Verlassen bestimmter Zustände“ anzeigen oder als „Umstand, Merkmal“ zu begreifen sind, das „als Anzeichen für eine bestimmte Entwicklung, einen eingetretenen Zustand oder Ähnlichem dient“, wie das Lexikon uns lehrt.¹¹²

5.1 Spezifische Anforderungen an und vorhandene Konzepte zur Wirkmessung transdisziplinärer Forschung

Im Zusammenhang mit Beobachtungen von Wirkungen von Forschung im sozialen Umfeld, auf Menschen, ihr Zusammenleben und die Gesellschaft als Ganzes stellen sich spezifische Fragen auf unterschiedlichen Ebenen.¹¹³

In partizipativen Forschungsansätzen gehören Überlegungen, wie alle Beteiligten individuell aber auch auf Systemebene aus der gemeinsamen Forschungsaktivität lernen können, konstitutiv zur Beschreibung von qualitativ guter Forschung.¹¹⁴ Insofern erscheint es uns sinnvoll zu überlegen, wie Erkenntnisse aus Überlegungen zur Qualität von Forschung, wie sie beispielsweise über Gütekriterien zu qualitativer empirischer Sozialforschung oder partizipativer Forschung bekannt sind, auch in die Diskussion zu Wirkungsindikatoren aufgenommen werden können.

Wie die Praxis und Reflexion transdisziplinärer Forschungsprojekte zeigen, haben Emotionen und Beziehungen sowohl für den Forschungsprozess als auch für die Ergebnisse in Bezug auf Wirkungen von Ergebnissen große Bedeutung. Damit wäre es für Beobachtungen von Wirkungen im Zusammenhang mit Social Impact wünschenswert, Gefühle und Qualitäten von Beziehungen, die im Rahmen von Forschungskoperationen wachsen, einen entsprechenden Stellenwert einzuräumen.

In Bezug auf die in unterschiedlichen Modellen verschiedentlich konzipierten Strukturierungsrahmen der Social Impact-Analysen¹¹⁵ wird deutlich, dass bei der „Suche nach gesellschaftlicher

¹¹¹ ebd. S.43., zit. n. Schulz 1982/McGuire 1986.

¹¹² Vgl. Wiktionary. <http://de.wiktionary.org/wiki/Indikator> 29.08.2014.

¹¹³ Vgl. Reitinger/Ukowitz 2014.

¹¹⁴ Vgl. Froggatt 2013.

¹¹⁵ Vgl. Miechtner/Winiwarer 2013, ergänzt durch Krainer/Pretis 2014.

Wirkungsmessung von Forschung“, auch wenn fallstudienbasierte Impact Assessments als relevante Instrumente angeführt werden, im Vordergrund aggregierte Größen behandelt werden. Vereinfachende Kausalzusammenhänge sollen Wirkungen und Veränderungen in komplexen sozialen Systemen abbilden, das ist Sinn und Absicht jedes Modells. Wie der Widerspruch zwischen relativ abstraktem Beobachtungsmodell und immer einzigartiger kontextueller Wirklichkeit in einem Forschungsprojekt, in dem für alle Beteiligten sinnvolle und relevante Wirkungen erarbeitet werden, aufgenommen werden kann, bleibt herausfordernd.

Noch grundlegender thematisiert Wolfgang Krohn in Anlehnung an Weinberg den Umstand, dass transdisziplinäre Forschungsthemen zwar vermöge wissenschaftlicher Mittel analysiert, aber ob ihrer nicht-wissenschaftlichen Aufgaben und Verflechtungen nicht auf diese Weise entschieden werden können. Die Herausforderungen, denen sich transdisziplinäre Forschung stellen muss, stehen ihm zufolge fern konventioneller epistemischer Werte als Standards wissenschaftlicher Geltungsansprüche der empirischen Sozialforschung (wie etwa statistische Erklärung, Kontrollierbarkeit, Konstruierbarkeit etc.) und sind im Kontext realweltlicher Problemwahrnehmungen und dort herrschender Wertvorstellungen nach Krohn folgende:

- Komplexität des Wissens
- Situationalität
- Handlungsorientierung
- Konsentierbarkeit
- Robustheit
- Nachhaltigkeit
- Nichtwissen
- Gemeinwohlorientierung des Wissen¹¹⁶

Es geht also darum, heterogenes Wissen in sozial robustes Wissen umzuwandeln, in dem alle Beteiligten kontext-, zeit- und ortsabhängig übereinstimmen können.

Klar wird, dass es nicht um Vereinfachungen und Vereinheitlichungen von Theorien, Kausalitätsketten, messtechnische Präzision oder um Vergleichbares gehen kann, und der Fokus auf komplexe heterogene Innovationen und deren Kontingenz gelegt werden muss. Die wesentliche Frage ist, inwieweit wissenschaftliche Aktivität in der Auseinandersetzung mit ständig alternierender Lebenswelt und der Möglichkeit nachträglicher, durchwegs differenter direkt wie indirekt betroffener Protagonisten abhängiger Entscheidungsaustragung in ihrer Wirksamkeit berechenbar sein kann, oder überhaupt soll, erkennt man eine Wirkung schon in der professionellen Begleitung hin zu Handlungs- und Entscheidungsautonomie der Beteiligten und anerkennt man das Selbstverwaltungsrecht jeder modernen Demokratie als grundlegend eingeschrieben.

Insofern plädiert er dafür, durch pragmatische Stabilisierung von Imitationen (erklären) die zunehmende Gewährleistung von Handlungserfolg gegenüber der wissenschaftstheoretisch geforderten Universalisierung zu favorisieren.¹¹⁷ So verstanden ergibt Kontingenz Mangel an Wiederholungsmöglichkeit und verneint (vermeintlich) generalisierende Erkenntnis, doch der Handlungserfolg eröffnet Anlass für den Imitationsversuch, der wiederum zunehmende

¹¹⁶ Vgl. Krohn 2014a.

¹¹⁷ Vgl. ebd.

Gewährleistung von Handlungserfolg bietet. Eine Möglichkeit dafür sieht Krohn im Lernen an Fallstudien (insofern sie als Beginn der oben genannten Imitationen illustrative Vorarbeit leisten) und geht davon aus, dass die Forschungsleistung transdisziplinärer Projekte in der Erarbeitung professioneller Expertise zur Problemanalyse und Lösungsgestaltung von Einzelfällen besteht und die Vernetzung derselben die Kompetenz der Forschenden kennzeichnet. Kompetenz ist dann, an den jeweiligen Fällen möglichst rasch und exakt Ähnlichkeiten wie Unähnlichkeiten zu erfassen, Wissenslücken zu identifizieren und Entscheidungen mitunter unter Unsicherheit zu treffen.¹¹⁸ Krohn schlägt durch das Erkennen der Unterschiede und Ähnlichkeiten eine Anreicherung der Wissensbasis über einen Fundus potentiell übertragbaren Wissens auf analoge Fälle vor, warnt jedoch gleichzeitig vor dem Risiko jeder Übertragung, da nie vollständig gesichert sein kann, ob zwischen verwandten Fällen die Ähnlichkeiten oder Unterschiede überwiegen.¹¹⁹

Durch die Ansammlung von Fallstudien kommt es, aufbauend auf Erkenntnissen abgeschlossener Projekte unter konstanter Miteinbeziehung laufender, zu einer stetigen Wissensgenerierung. Die jeweilige Differenz der Wissensakkumulation nimmt Krohn als Indikator für gesellschaftliche Wirksamkeit, kennzeichnet sie doch laufenden Wissens- bzw. Erkenntniserwerb und findet unter professioneller Expertise Anwendung und sohin zunehmenden Handlungserfolg, folglich Wirksamkeit auf zwei Seiten. Einerseits ist die Wissensakkumulation innerhalb des Fundus potentiell übertragbaren Wissens Merkmal statistisch verwertbarer Anzeichen einer Entwicklung, andererseits stellt jede Differenz zunehmende Gewährleistung von Handlungserfolg dar. Da die Veränderung Messbares kennzeichnet, gesellschaftliche Auswirkung jedoch aggregierter Indizes, um der Gewichtung einzelner Indikatoren zu entgehen, bedarf, weil Veränderung Aggregat nicht messbarer Komponenten darstellt, darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass jede wissenschaftlich fundierte Begleitung gesellschaftlicher Prozesse gesellschaftliche Wirksamkeit zu einem (nicht messbaren aber gewichtigen) politischen Unternehmen macht, dem in wünschenswert konventioneller Weise gleich geläufiger epistemischer Werte wissenschaftliche Anerkennung gebühren sollte.

Im Bereich der transdisziplinären / partizipativen Forschung bestehen zudem bereits Überlegungen zur Wirkmessung dieser Forschungskonzeptionen. So wird etwa im 1. Positionspapier der „International Collaboration for Participatory Health Research“¹²⁰ eine „Partizipative Gesundheitsforschung“ als ein Forschungsparadigma (und weniger als Forschungsmethode) definiert, sodass Partizipation als grundlegendes Prinzip alle Forschungsprozesse durchziehen soll. Dies in der Annahme, dass die Teilhabe jener, deren Lebenszusammenhänge durch den Forschungszusammenhang betroffen sind, alle Aspekte der Forschung beeinflusst. Die gemeinsame Wissensentwicklung wird dabei nicht nur als im Sinne der Alltagsbewältigung notwendig, sondern auch als ermächtigend (empowering) für die unterschiedlichen AkteurInnen konzipiert.

Einige grundlegende Charakteristika partizipativer Gesundheitsforschung sind, neben dem Aspekt der Partizipation Betroffener, folgende:

- lokale Situierung,
- kollektiver Forschungsprozess aller Beteiligten,
- sozialer Wandel als antizipiertes Ziel des Forschungsvorhabens,

¹¹⁸ Vgl. Krohn 2014b.

¹¹⁹ Vgl. Krohn 2014a.

¹²⁰ siehe: <http://www.hiv-migration.de/content/was-ist-partizipative-gesundheitsforschung-positionspapier-der-international-collaboration> 29.08.2014.

- Förderung kritischer Reflexivität,
- Ko-Produktion von lokalem, kollektivem, dialogischem Wissen, das die unterschiedlichen Perspektiven der Beteiligten aufnimmt,
- breite Wirksamkeit („impact“) als Zielsetzung,
- Produktion lokaler Evidenz unter Bezugnahme auf ein breites Verständnis von Generalisierbarkeit,
- Bezugnahme auf angemessene Validitätskriterien,
- und die Beschreibung des Forschungsprozesses als dialektisch und „chaotisch“ („messy“)¹²¹

Die in dem Positionspapier vorgeschlagenen Validitätskriterien für partizipative Gesundheitsforschung könnten auch von Interesse für die Entwicklung von Social Impact Faktoren für transdisziplinäre Forschung sein, vor allem, wenn Prozesse in den Blick genommen werden:

- „partizipative Validität“ bezieht sich auf das Ausmaß, in dem alle AkteurInnen („stakeholder“) fähig sind, aktiv am Forschungsprozess teilzunehmen,
- „intersubjektive Validität“ fragt danach, inwieweit die AkteurInnen den Forschungsprozess als glaubwürdig und sinnhaft einschätzen,
- „kontextuelle Validität“ fragt nach der lokalen Situierung der Forschung,
- „katalytische Validität“ fragt nach den Möglichkeiten neuer Formen sozialen Handelns, die durch die Forschung eröffnet werden,
- „ethische Validität“ thematisiert, inwieweit die Ergebnisse fundiert und gerecht sind, und
- „empathische Validität“, inwieweit die Identifikation mit dem Forschungsvorhaben möglich war.

Aus unserer Sicht folgt, dass die Universität verantwortlich dafür ist, solche Rückkoppelungsschleifen im Sinne kommunikativer Validierungsprozesse zu organisieren und einzurichten.

Bezugnehmend auf Wirkungen bestehender Forschung im Gesundheitsbereich betonen die AutorInnen, dass sich diese in den meisten Fällen damit beschäftigt, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Personen(gruppen) zu verbessern. Partizipative Gesundheitsforschung geht in ihrem Verständnis einen Schritt weiter und fördert soziales Handeln der Betroffenen, um gesellschaftlichen Wandel anzustoßen. Die Förderung kritischer Reflexivität, Lernen und Empowerment sind neben der Veränderung traditioneller Gesundheitsindikatoren als Wirkungen partizipativer Gesundheitsforschung zu sehen. Ein weiteres Qualitätskriterium ist die Unterstützung transformativer Prozesse, die über die Dauer des Forschungsprojektes hinausreichen. Nachhaltige Veränderungen werden u.a. durch das Einbinden unterschiedlicher AkteurInnen, durch die Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten innerhalb der (lokalen) Community, damit sie die angestoßenen Veränderungen fortführen kann, und durch nachhaltige Strukturentwicklung gefördert.

Mit den Wirkungen bzw. genauer mit den Vorteilen („benefits“) partizipativer Gesundheitsforschung (fokussiert auf Interventionen im kommunalen Setting) beschäftigt sich ein „realist review“, der von einer Gruppe von ForscherInnen, EntscheidungsträgerInnen in Förderorganisationen, ExpertInnen von

¹²¹ ICPHR 2013.

Public Health Organisationen, einer Ethikkommission und einer kommunalen Förderorganisation durchgeführt wurde.¹²² Als Herausforderungen für dieses Unterfangen beschreiben die AutorInnen:

- Die Unterschiedlichkeit der Forschungsthemen, Methoden und Interventionsdesigns,
- die unterschiedlichen Grade der Beteiligung von Betroffenen im Forschungs- und Entscheidungsprozess,
- und die Komplexität der Ergebnisse, wie sie im Rahmen von Forschungsprozessen mit langjährigen Partnerschaften entsteht.

Für ein „realist review“ ist es darüber hinaus zentral, eine Theorie mittlerer Reichweite zu finden, die dem untersuchten Forschungsgebiet entspricht. Diese wird bei Reviews in weniger komplexen Themenfeldern vorab selektiert, im Fall des „realist review“ partizipativer Gesundheitsforschung wurde „Synergien durch Partnerschaften „ („partnership synergy“) als Theorie mittlerer Reichweite im Zuge der Auswertungsschritte aus einer Reihe von Konzepten ausgewählt. Die AutorInnen beschreiben „Synergie“ in diesem Zusammenhang als „die Kombination von Perspektiven, Ressourcen, und Fähigkeiten einer Gruppe von Personen, etwas Neues und Nützliches zu entwickeln, das mehr als die Summe seiner Einzelteile ist“. Auf Basis dieser Theorie mittlerer Reichweite wurden drei Hypothesen zum Einfluss kontextueller Faktoren auf Forschungsergebnisse, zur Wirkung der Partnerschaften im Forschungsprozess und zur kumulativen Wirkung dieser Partnerschaften formuliert.

Partizipative Gesundheitsforschung hat nach diesem realist review folgende Wirkungen:

- Sie unterstützt Forschungsvorhaben, die sensibel für soziokulturelle Rahmenbedingungen sind und angemessen mit Ressourcen (von Beteiligten) umgehen,
- sie fördert die Teilhabe von Betroffenen, und den Aufbau von Kompetenzen bei den unterschiedlichen Akteursgruppen,
- sie fördert produktive Konflikte und Aushandlungsprozesse, sie fördert die Qualität und Nachhaltigkeit von Ergebnissen,
- und sie kann Systemveränderungen und neue, nicht intendierte Aktivitäten/Projekte fördern.

Die Aspekte produktive Bearbeitung von Konflikten zwischen den einzelnen AkteurInnen, Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung der Forschungsprogramme, nicht intendierte „überraschende“ Aktivitäten und systemische Veränderungen werden als beachtenswerte Wirkungen partizipativer Gesundheitsforschung hervorgehoben.¹²³

Was kann für die gesellschaftliche Wirkung transdisziplinärer Forschung und zu Wirkungen partizipativer Forschung aus dem „realist review“ abgeleitet werden? Es ist wichtig und muss berücksichtigt werden, wer bzw. welche Gruppe von AkteurInnen Wirkungen einschätzt, misst, beurteilt, also an der Wirkungsmessung beteiligt wird und wer über diese Beteiligung entscheidet: Als Akteursgruppen sind die ForscherInnen, Beteiligte im Forschungszusammenhang (BürgerInnen, Profis, etc.), RepräsentantInnen der Fördergeber, aus der Politik, und weitere Gruppen anzusprechen. Auch die Frage, welche Funktion Partizipation erfüllt, ist kritisch zu beleuchten, ebenso ist zu fragen, wie die Rolle der AkteurInnen konzipiert wird und wie partizipative Prozesse organisiert werden.¹²⁴ Der von

¹²² Jagosh et al 2011, Jagosh et al 2012.

¹²³ Vgl. Jagosh et al. 2011, Jagosh et al. 2012.

¹²⁴ Vgl. dazu Marent et al 2012.

einer Theorie mittlerer Reichweite angeleitete realist review wirft auch die Frage der Modell-/Theorieentwicklung auf. Welche Modelle und Theorien braucht es, um Wirkungen zu konzeptualisieren bzw. Hypothesen über mögliche Wirkungen zu formulieren?

Zwischenresümee

Wir haben uns dafür entschieden, zwei der vorhandenen Kategorisierungen bzw. Impact-Messungsvorschläge miteinander zu verknüpfen, nämlich

- jene aus dem ISS-Projekt (Impact of Social Sciences)¹²⁵ und dem
- ERiC (ein SMART-basiertes Verfahren: Ziele müssen „Specific, Measurable, Agreed-upon, Realistic, Time-based“ oder zu Deutsch: „Spezifisch, Messbar, Akzeptiert/Angemessen/Attraktiv/Ausführbar/Anspruchsvoll),Realistisch, Terminiert“ sein)

Aus dem Bereich der „Projekte zur Entwicklung einer Social Impact Messung“ ist eine unter dem Kürzel „ISS“ bekannte Langzeitstudie von besonderem Interesse. Ihre Ergebnisse wurden jüngst veröffentlicht. Die Autoren Bastow, Dunleavy und Tinkler haben sowohl innerwissenschaftliche wie außerwissenschaftliche Wirkfaktoren über einen Zeitraum von fünf Jahren (2004-2009) für insgesamt 360 ForscherInnen in Großbritannien erhoben. Die Autoren machen eingangs auf einen Widerspruch aufmerksam: Während der externe Einfluss der Sozialwissenschaften auf gesellschaftliche Bereiche „enorm angewachsen“ sei, sei der Einfluss, den diese Wissenschaften auf Entscheidungsfindungsprozesse in den genannten Kontexten haben, relativ selten strukturiert erhoben und insofern vernachlässigt worden – eine Lücke, die die Autoren schließen wollen.¹²⁶ Nachdem Ergebnisse aus den Sozialwissenschaften – im Unterschied zu jenen aus den STEM-Wissenschaften („technology, engineering and mathematics“) – nur selten zu alleinstehenden Entdeckungen, zu patentierbaren Erfindungen oder zu einem Marktvorteil im Sinne der Innovation führen¹²⁷, sei die Frage der Wirkungen auch seltener gestellt worden (und zwar sowohl aus externer wie aus interner Perspektive).

Um die akademischen Impact-Faktoren zu analysieren, führten die Autoren eine umfassende Recherche in Google Scholar und dem Web of Science durch. Das Ergebnis kurz gefasst: „Academic articles published in peer-reviewed journals are far and away the most numerous and the most important forms of publications across the social sciences“. Der Durchschnittswert von publizierten Artikeln pro WissenschaftlerIn und Fach lag zwischen 0,9 (Soziologie) und 2,2 (Geografie), die höchste Anzahl an publizierten Artikeln eines einzelnen Wissenschaftlers bei knapp 10 Artikeln pro Jahr (Anthropologie)¹²⁸. Deutlich wird, dass auch Bücher nach wie vor einen hohen Stellenwert für die Sozialwissenschaften haben¹²⁹, wobei kritisch festgehalten wird, dass sich dabei ein Problem des Zählens ergibt: Anders als bei Zeitschriftenartikeln zählen Google Scholar und andere Bewertungssysteme Sammelbände jeweils nur als ein Buch und bewerten die einzelnen Artikel in ihnen nicht. „The value of chapters in books, and of edited collections, has been questioned intensively in

¹²⁵ Bastow/Dunleavy/Tinkler 2014, S. 14.f.

¹²⁶ ebd. S.1.

¹²⁷ ebd. S.27f.

¹²⁸ ebd. S.38f.

¹²⁹ ebd. S.40.

recent years. Chapters were so numerous and so untagged that they were for many years exceptionally hard to find or track. They had very low initial audiences compared to journal articles circulated in print form to many professional academics and publicized through email alerts”.¹³⁰ Im Buchsektor gelten in Großbritannien zudem andere Statuskriterien als im Bereich der Fachzeitschriften, zumal das Ansehen der Verlage besondere Bedeutung hat (Oxford und Harvard University Press genießen den höchsten Status, gefolgt von anderen Universitätsverlagen und außerwissenschaftlichen Verlagen).¹³¹

Für die Erfassung der externen Wirkung der Publikationen wurden verschiedene Wege gewählt, unter anderem die einzelne Eingabe der Namen der WissenschaftlerInnen in „full Google“ (nicht Google Scholar) zur Identifikation eines „social science footprint“.

In weiterer Folge betrachten die AutorInnen die sichtbaren Impacts von Wissenschaften (bzw. WissenschaftlerInnen) in einigen Bereichen näher und führen damit eine Kategorisierung ein, die wir für unseren Vorschlag später wieder aufgreifen werden, da sie an die von uns präferierte Stakeholderlogik gut anschlussfähig ist:

- “Business and the corporate sector
- Government and public policy making
- Civil Society organizations and the third sector
- The media and public engagement”¹³²

Das zweite Projekt ERIC stammt aus den Niederlanden, wo inzwischen für alle Forschungsprojekte, die durch die öffentliche Hand finanziert werden, Evaluationsstandards etabliert wurden, die ein „assessment of societal relevance“ erforderlich machen. Dazu heißt es in der englischsprachigen Version: „A number of Dutch organisations involved in quality assurance in research are collaborating on a project entitled Evaluating Research in Context or ‚ERiC‘. One of the aims of the project is to develop methods for evaluating the societal relevance of research.”¹³³ Darin werden unter anderem sogenannte “productive interactions” als Indikatoren für die Beschreibung der Wirkung herangezogen. Das Konzept dieser „produktiven Interaktionen“ wurde von Jack Spaapen und Leonie van Drooge in Kenntnis vieler Probleme mit der Messung von Wirkungen entwickelt. Die AutorInnen halten fest: „Social impact of research is difficult to measure. Attribution problems arise because of the often long time-lag between research and a particular impact, and because impacts are the consequences of multiple causes. Furthermore, there is a lack of robust measuring instruments. We aim to overcome these problems through a different approach to evaluation where learning is the prime concern instead of judging. We focus on what goes on between researchers and other actors, and so narrow the gap between research and impact, or at least make it transparent. And by making the process visible, we are able to suggest indicator categories that arguable lead to more robust measuring instruments. We propose three categories what we refer to as ‘productive interactions’: direct or personal interactions; indirect interaction through texts or artefacts; and financial interactions through money or ‘in kind’ contributions.”¹³⁴

¹³⁰ ebd. S.41.

¹³¹ ebd. S.40.

¹³² ebd. S.113ff.

¹³³ ERiC publication 1001 EN, June 2010, S. 5.

¹³⁴ Spaapen/van Drooge 2011, S. 211.

Dieser Ansatz kommt unseren Überlegungen auch deshalb sehr entgegen, weil er auf den Prozess des Forschens selbst fokussiert, von dem in Kap. 5.1 ausführlich die Rede war.

5.2 Matrix zur Dokumentation gesellschaftlicher Wirksamkeit

Auf Basis unserer Recherchen haben wir eine erste Matrix für die Beschreibung und Dokumentation gesellschaftlicher Wirksamkeit transdisziplinärer Forschungsleistungen entwickelt, nicht ohne uns dabei zwei bereits mehrfach angeklungener Problemstellungen bewusst zu sein: Abgesehen von der grundsätzlichen Schwierigkeit, den Social Impact zu definieren, muss er auch in irgendeiner Form beobacht- bzw. nachweisbar sein. Weitergehende Social Impacts, Veränderungen in der Gesellschaft, sind im Allgemeinen schwierig zu beobachten, weil man z.B. als Projektdurchführende/r keine Kenntnis davon erlangt oder weil sie sich erst längerfristig manifestieren und auch die Zuordnung einer bestimmten Wirkung zu einer konkreten (Forschungs-)Aktivität schwierig ist. Wenn nicht bereits das Projektdesign umsetzungsorientiert ist und Evaluierungselemente enthält, erhalten Projektdurchführende in der Regel eher zufällig Kenntnis davon; am ehesten erfolgt das im Fall von längerfristigen Aktivitäten in einem Themenfeld bzw. in/mit einer bestimmten Policy-/Praxiscommunity über mehrere Projekte hinweg. Für die Erfassung des Spektrums der Arten des Impacts und für die Identifizierung entsprechender Indikatoren erschien es uns ferner wichtig, dass diese von den ForscherInnen einfach dokumentiert werden können.

Aus den Debatten zum Thema Third Mission ist ersichtlich geworden, dass Universitäten gesellschaftliche Aufgaben für sehr unterschiedliche Stakeholder übernehmen, woraus auch Vorschläge resultieren, die Universität als Stakeholder-Organisation zu denken. Das legt es nahe, auch die transdisziplinären Forschungsprojekte Stakeholder-orientiert zu erfassen, um eine Dokumentation zu generieren, die es der Universität ermöglicht, über ihre Forschungsleistungen für solche Stakeholder Auskunft zu geben. Dazu erscheint es uns sinnvoll, uns an bestehenden internationalen Strukturierungsvorschlägen zu orientieren, einerseits um Bewährtes aufzugreifen, andererseits auch mit Blick auf das Generieren von möglichen Vergleichsdaten. Eine nähere Betrachtung der Thematik zeigte, dass es sehr verschiedene Stakeholder und auch verschiedene Möglichkeiten gibt, diese zu gruppieren. Schließlich haben wir uns entschieden, einer Clusterung entlang der Gesellschaftlichen Subsysteme im Sinne von Zielgruppen zu folgen, die im Rahmen des britischen Forschungsprojektes zum „Social Impact of the Social Sciences“¹³⁵ vorgenommen wurden, das uns als geeignetes Referenzprojekt erscheint.

Es sind dies die folgenden:

- Politikarena¹³⁶ (Gesetzgeber, Ministerien, Administration und Verwaltung an öffentlichen Einrichtungen, Bildungssystem etc.)
- zivilgesellschaftliche Organisationen¹³⁷ (CSOs, NGOs, Interessensvertretungen) und Initiativen (z.B. Energieregionen, soziale Beratungseinrichtungen, etc.)

¹³⁵ Vgl. Bastow/Dunleavy/Tinkler 2014.

¹³⁶ „Government and public policy making“

¹³⁷ „Civil society organizations and the third sector, user groups“

- allgemeine Öffentlichkeit und Medien¹³⁸
- Unternehmenssektor¹³⁹ (private Unternehmen, Wirtschaftsakteure, Berufsgruppen)

Eine Reihe der Forschungsprojekte adressieren allerdings mehr als ein gesellschaftliches Subsystem. Insbesondere, wenn es um komplexe gesellschaftliche Problemstellungen geht, werden häufig Multiakteurs-Ansätze verfolgt. Insofern ist davon auszugehen, dass es im Rahmen von Forschungsprojekten Mehrfachzuordnungen geben wird.

Damit ist allerdings die Frage noch nicht beantwortet, welche Wirkungen beschrieben und welche Arten des Impacts gemessen werden sollen. Hier schlagen wir vor, das Konzept der „produktiven Interaktionen“ von Spaapen & van Drooge (2011: 212)¹⁴⁰ aufzugreifen. Demnach gelten Interaktionen dann als „produktiv“, wenn die Stakeholder¹⁴¹ Anstrengungen unternehmen, ihr Verhalten auf der Basis von Forschungsergebnissen, ausgetauschten Informationen und Erfahrungen zu ändern. Die Interaktionen können vor, während oder nach dem Projekt/der (Forschungs-)Aktivität direkt, indirekt oder über finanziellen Austausch erfolgen (nähere Informationen dazu finden sich in der Tabellenerläuterung). „Produktiven Interaktionen“ können als Voraussetzung und Proxy für einen Impact herangezogen werden. Wir gehen davon aus, dass jede produktive Interaktion sozial wirksam ist und Veränderungen bewirkt. Produktive Interaktionen können in vielen Fällen ohne großen zusätzlichen (Evaluations-)Aufwand dokumentiert werden und eignen sich damit aus unserer Sicht auch gut für eine strukturierte und systematische Dokumentation sozialer Wirksamkeit im Kontext von Forschungsevaluierung.

Schließlich wurde auf Basis der genannten Überlegungen eine Tabelle entwickelt, die sich nachstehend findet, gefolgt von detaillierten Erläuterungen.

¹³⁸ „The media and public engagement“

¹³⁹ „Business and the corporate sector“

¹⁴⁰ Spaapen/van Drooge 2011, siehe dazu auch SIAMPI bzw. ERIC.

¹⁴¹ Lt. Spaapen & van Drooge 2011, S.212, umfassen diese „researchers, industry, public organizations, the government, the general public“.

FÜR WEN?			MIT WELCHEN ZIELEN?	WOMIT?			MIT WELCHEN BEOBACHTBAREN WIRKUNGEN?		REFERENZ
Stakeholder	Umwelten	Wirkungsfeld		produktive Interaktionen			beobachtete Wirkungen	Zeitdimension	
				direkte	indirekte	finanzielle			
Politikarena									
Zivilgesellschaftliche Organisationen und Initiativen									
Allgemeine Öffentlichkeit und Medien									
Unternehmenssektor									

Erläuterungen zur Tabelle

Nach breit geführter Diskussion der TREX-Thematik wie umfangreicher Prüfung der entwickelten Tabelle führte dies letztlich zu der (zu beantwortenden) Frage, was im Eigentlichen aufgezeigt werden soll – dass nämlich **die Arbeitsbereiche** (der IFF) **bestimmte Arenen** (Politikarena, zivilgesellschaftliche Organisationen und Initiativen, allgemeine Öffentlichkeit und Medien, Unternehmenssektor) **bedienen**. Damit wird beantwortbar, **was die IFF tut** und es wird möglich aufzuzeigen, dass **die IFF auf unterschiedlichen Ebenen interveniert und wirkt**. In der Entwicklung der Tabelle wurde auf Bewertungsmodelle, die in der internationalen Literatur vorhanden sind, Bezug genommen.

Das ergibt die (mittels Tabelle) zu beantwortende Fragestellung:

Für wen und **mit welchen Zielen** werden **womit** unter welcher **Referenz** **welche beobachtbaren Wirkungen** sichtbar.

TABELLENERLÄUTERUNG:

Für Wen?

- *Stakeholder*: z.B. politische Entscheidungsträger etc.
- *Umwelten*: z.B. EU etc.
- *Wirkungsfeld*: Themen/Akteure/geographische Dimension

Mit welchen Zielen?

Was ist Auftrag, was Ziel der Intervention?

Womit?

Produktive Interaktionen: Die vorgeschlagene Matrix orientiert sich an sogenannten „produktiven Interaktionen“, die als Voraussetzung und Proxy für einen Impact herangezogen werden können¹⁴². Wir gehen davon aus, dass jede produktive Interaktion sozial wirksam ist und Veränderungen bewirkt. Produktive Interaktionen können in vielen Fällen ohne großen zusätzlichen (Evaluations-) Aufwand dokumentiert werden und eignen sich damit aus unserer Sicht gut für eine strukturierte und systematische Dokumentation sozialer Wirksamkeit im Kontext von Forschungsevaluierung.

Interaktionen gelten nach Spaapen & van Drooge (2011) dann als „produktiv“, wenn die Stakeholder¹⁴³ Anstrengungen unternehmen, ihr Verhalten auf der Basis von Forschungsergebnissen, ausgetauschten Informationen und Erfahrungen zu ändern. Die Interaktionen können vor, während oder nach dem Projekt/der (Forschungs-)Aktivität direkt, indirekt oder über finanziellen Austausch erfolgen:

- *direkte produktive Interaktionen*: Projektkooperationen, Interaktionen in persönlichen Begegnungen, Telefonate, Korrespondenz, direkte Interaktionen über neue Technologien (Skype, Videokonferenzen, E-Mail, etc.), Expert-Advice¹⁴⁴

¹⁴² Siehe dazu SIAMPI bzw. ERiC.

¹⁴³ Lt. Spaapen & van Drooge 2011, S.212, umfassen diese „researchers, industry, public organizations, the government, the general public“.

¹⁴⁴ Kann auch als indirekte Interaktion geführt werden – abhängig davon, wie die Tätigkeit umgesetzt wird

- *indirekte produktive Interaktionen*: Kontakte über Informationsträger wie Texte, ExpertInnen-Reports, Guidelines, oder den Transfer von Artefakten und Public Goods (Modelle, Filme, Ausstellungen, Training, Lehre, etc.)
- *finanzielle produktive Interaktionen*: finanzielle Zuwendungen, Forschungsverträge, Arbeitsleistungen (zusätzliche Anmerkung: die finanziellen Interaktionen werden, wenn produktiv, *beidseitig* gedacht)

Mit welchen beobachtbaren Wirkungen?

- *beobachtete Wirkungen*: quantitativ und qualitativ
- *Zeitdimension*: langfristig/kurzfristig (mittelbar/unmittelbar beobachtbare Wirkung/en)

Referenz:

Organisationseinheit/Links/Projekt. Dieser Punkt dient der gegebenenfalls gewünschten näheren Beschreibung eines bestimmten Projektes oder Kontextes.

Um die Erfassung der Daten zu strukturieren, wurde die Tabelle entlang der Gesellschaftlichen Subsysteme im Sinne von Zielgruppen gegliedert. Die Gliederung orientiert sich nach den von Bastow et al. (2014) definierten Subsystemen:

- Politikarena¹⁴⁵ (Gesetzgeber, Ministerien, Administration und Verwaltung an Öffentlichen Einrichtungen, Bildungssystem etc.)
- zivilgesellschaftliche Organisationen¹⁴⁶ (CSOs, NGOs, Interessensvertretungen) und Initiativen (z.B. Energieregionen, Bioregionen, etc.)
- allgemeine Öffentlichkeit und Medien¹⁴⁷
- Unternehmenssektor¹⁴⁸ (private Unternehmen, Wirtschaftsakteure, Berufsgruppen)

¹⁴⁵ "Government and public policy making"

¹⁴⁶ "Civil society organizations and the third sector"

¹⁴⁷ "The Media and the public engagement"

¹⁴⁸ "Business and the corporate sector"

Literatur:

Alberts, Bruce (2013): Impact Factor Distortions. In: Science, Vol. 340 no. 6134: 787. (<http://www.sciencemag.org/content/340/6134/787.full>, 3.10. 2013)

Arnold, Markus (Hg.,2009). *Iff. Interdisziplinäre Wissenschaft im Wandel*. LIT Verlag: Wien, Berlin.

Arnold, Markus (2013a). Interdisciplinary Research (Interdisciplinarity), 1105-1113. In: Carayannis Elias G. (Editor-in-Chief)/Dubina Igor N./Seel Norbert/Campbell, David F.J./Uzunidis Dimitri (Associate Editors): *Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship*. New York, NY: Springer (http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4614-3858-8_302 and <http://www.springerreference.com/docs/html/chapterdbid/378730.html>).

Arnold, Markus (2013b). Transdisciplinary Research (Transdisciplinarity), 1819-1828. In: Carayannis Elias G. (Editor-in-Chief)/Dubina Igor N./Seel, Norbert/Campbell, David F.J./Uzunidis, Dimitri (Associate Editors): *Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship*. New York, NY: Springer (http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4614-3858-8_337 and <http://www.springerreference.com/docs/html/chapterdbid/378740.html>).

Bammé, Arno (2008). *Wissenschaft im Wandel*. Bruno Latour als Symptom. Metropolis, Marburg.

Bastow, S./Dunleavy, P./Tinkler, J. (2014): *The Impact of the social sciences. How academics and their research make a difference*. Los Angeles/London/New Delhi/Singapore/Washington DC, Sage.

Birgmeier, B. (2009) (Hrsg.): *Coachingwissen. Denn sie wissen nicht, was sie tun?* Wiesbaden, VS Verlag/GWV Fachverlage.

Bogner, A./ Kastenhofer, K./Torgersen, H. (2010). *Inter- und Transdisziplinarität im Wandel? – Neue Perspektiven auf problemorientierte Forschung und Politikberatung*. Reihe Wissenschafts- und Technikforschung, Band 4. Nomos Verlagsgesellschaft.

Bonfadelli, Heinz (2004): *Medienwirkungsforschung I. Grundlagen*. 3., überarbeitete Auflage, Konstanz, UVK Verlagsgesellschaft mbH.

Burger, Paul/Zierhofer, Wolfgang (2007). *Schwerpunkt Transdisziplinarität. Einführung. Doing Transdisciplinarity – Analyse und Reflexionen einer anspruchsvollen Wissenschaftspraxis*. In: GAIA 16/1: 27-28.

Campbell, David F.J./Elias G. Carayannis (2013a). *Epistemic Governance in Higher Education. Quality Enhancement of Universities for Development*. SpringerBriefs in Business. New York, NY: Springer (<http://www.springer.com/business+%26+management/organization/book/978-1-4614-4417-6>).

Campbell, David F.J./Carayannis Elias G. (2013b). *Epistemic Governance and Epistemic Innovation Policy*, 697-702, in: Elias G. Carayannis (Editor-in-Chief) / Igor N. Dubina, Norbert Seel, David F. J. Campbell, Dimitri Uzunidis (Associate Editors): *Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship*. New York, NY: Springer (http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4614-3858-8_271 and <http://www.springerreference.com/docs/html/chapterdbid/378723.html>).

Carayannis, Elias G./Campbell David F.J. (2009). "Mode 3" and "Quadruple Helix": Toward a 21st Century Fractal Innovation Ecosystem. *International Journal of Technology Management* 46 (3/4), 201-234 (<http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=27&year=2009&vol=46&issue=3/4> and

http://www.inderscience.com/search/index.php?action=record&rec_id=23374&prevQuery=&ps=10&m=or).

Carayannis, Elias G./Campbell David F.J. (2012). Mode 3 Knowledge Production in Quadruple Helix Innovation Systems. 21st-Century Democracy, Innovation, and Entrepreneurship for Development. SpringerBriefs in Business. New York, NY: Springer (<http://www.springer.com/business+%26+management/book/978-1-4614-2061-3>).

Donabedian, Avedis (1985): Explorations in quality assessment and monitoring. Vol. I. The definition of quality and approaches to its assessment, 1980; Vol. II. The criteria and standards of quality, 1982; Vol. III. The methods and findings of quality assessment and monitoring: an illustrated analysis. Ann Arbor, Health Administration Press.

Dressel, G./Berger, W./Heimerl K./Winiwarter, V. (2014) (Hrsg.). Interdisziplinär und Transdisziplinär Forschen. Praktiken und Methoden. transkript Verlag, Bielefeld.

Egner, Heike und Schmid, Martin (2012) (Hrsg.): Jenseits traditioneller Wissenschaft? Zur Rolle von Wissenschaft in einer vorsorgenden Gesellschaft. Oekom, München.

Enders, J.C.; Remig, M. (2013) (Hrsg.): Perspektiven nachhaltiger Entwicklung - Theorien am Scheideweg. Marburg: Metropolis.

ERA Expert Group: Report of the ERA Expert Group. http://ec.europa.eu/research/era/pdf/eg7-era-rationales-final-report_en.pdf 10.7.2014.

ERiC (2010): Evaluating the societal relevance of academic research: A guide (ERiC). http://www.rathenau.nl/uploads/tx_tferathenau/ERiC_guide.pdf.

Felt, Ulrike/Igelsböck, Judith/Schikowitz, Andrea/Völker, Thomas (2013): Growing Into What? The (Un-)disciplined Socialisation of Early Stage Researchers in Transdisciplinary Research. In: Higher Education 65/4, S. 511-524. Available at <http://sciencestudies.univie.ac.at/publications>.

Fischer, R./Schmidt, M./Veichtlbauer, O./Winiwarter, V. (2008): SiproVI – Studium Integrale proVISION. Grundsätzliche Überlegungen zu einer vorsorgenden Gesellschaft und der Rolle von Wissenschaft. Dezember 2008. IFF Institut für Wissenschaftskommunikation und Hochschulforschung der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt-Graz-Wien.

Fischer, Roland/Schendl, Georg/Schmidt, Martin/Veichtlbauer, Ortrun/Winiwarter, Verena (2012). Jenseits traditioneller Wissenschaft? Zur Rolle von Wissenschaft in einer vorsorgenden Gesellschaft. In: oekom Verlag: H. Egner/M. Schmidt, S.49-70.

Fischer-Kowalski, Marina (2013): Zitationszahlen finde ich langweilig. In. Unisono; Zeitschrift der Alpen-Adria Universität Klagenfurt, März 2013, S.7.

Freeman, R. Edward (1984): Strategic Management: A Stakeholder's Approach. Pitman, Boston, MA.

Freeman, Edward R./Harrison, Jeffrey S./Wicks, Andrew C./Pamar, Bidhan L./de Colle, Simone (2010): Stakeholder Theory: The State of the Art. Cambridge, Cambridge University Press.

Froggatt, Katherine (2013): Demonstrating quality and rigour in action research: Peer education for end-of-life issues. In: Hockley, Jo; Froggatt, Katherine and Heimerl, Katharina (eds.): Participatory Research in Palliative Care. Actions and reflections. Oxford University Press: Oxford. p. 149-159.

Gisler et al. (2004), zitiert nach Barlösius, Eva (2009): Neuverhandlung der Agrarforschung. Eine Disziplin im mode 2 Strudel, In: Berichte und Abhandlungen der Berlin-Brandenburgische Akademie

Grunwald, Armin (2007). Transdisziplinarität - neues Paradigma der Wissenschaften? Editorial. GAIA 16/1:1.

Grunwald, Armin (2013): Wie viel und welche Theorie benötigt nachhaltige Entwicklung? Konzeptionelle Überlegungen. In: Enders, J.C.; Remig, M. (Hrsg.): Perspektiven nachhaltiger Entwicklung - Theorien am Scheideweg. Marburg: Metropolis 2013, S. 27-46.

Grunwald, Armin (2014): Unveröffentlichtes Arbeitspapier „Konsistenz in der ‚epistemologischen Gemengelage‘ transdisziplinärer Forschung – ein Problemaufriss“ zum Workshop „Theorie transdisziplinärer Forschung“, April 2014.

Haberl, Helmut/Fischer-Kowalski, Marina/Krausmann, Fridolin/Martinez-Alier Joan/Winiwarter, Verena (2010). A sociometabolic transition towards sustainability? Challenges for another Great Transformation. Sustainable Development. doi: 10.1002/sd.410.

Heimerl K./Dressel G./Winiwarter V./Berger W. (2014): Doing Inter- und Transdisziplinarität. In: Dressel G. et al. (Hrsg.): Interdisziplinär und Transdisziplinär forschen. Praktiken und Methoden. transcript, Bielefeld, S.297-312.

Heintel, P./Ukowitz, M. (2009): Vielfalt ermöglichen. Eine reflexive Annäherung an Rolle und Funktion einer Rahmentheorie im Coaching. In: Birgmeier, B. (Hrsg.): Coachingwissen. Denn sie wissen nicht, was sie tun? Wiesbaden, VS Verlag/GWV Fachverlage 2009, S. 33-45.

Heintel, Peter (2014a): Unveröffentlichtes Manuskript „Die Bedeutung von Emotionalität und ihr Ort in der Interventionsforschung.“ zum Workshop „Theorie transdisziplinärer Forschung“, April 2014.

Heintel, Peter (2014b): Unveröffentlichtes Manuskript „Das Allgemeine, das Besondere, das Einzelne.“ zum Workshop „Theorie transdisziplinärer Forschung“, April 2014.

Hellmer, Sivia/Dressel, Gert/Wonisch, Regina (2013): An der Schnittstelle von Universität und Arbeitswelt. Biografische Methode und prozessorientiertes Lernen. Verlag für Systemische Forschung im Carl-Auer Verlag, Heidelberg.

Houck, Oliver A.: Light from the Trees: The Stories of Minors Oposa and the Russian Forest Cases. In: Georgetown International Law Review. Spring 2007, 19, 3: ABI/INFORM Complete, S. 321-373.

ICSU 2010. Earth System Science for Global Sustainability. The Grand Challenges. International Council for Science, Paris.

Jagosh, Justin et al (2011): Assessing the outcomes of participatory research: protocol for identifying, selecting, appraising and synthesizing the literature for realist review. Implementation Science, 6/24.

Jagosh, Justin et al (2012): Uncovering the benefits of participatory research: implications of a realist review for health research and practice. The Milbank Quarterly, 90/2 (June 2012), 311-346.

Karmasin, Matthias (2014): Der Stakeholder Ansatz als Theorie der PR. In: Bentele, Günter/Fröhlich, Romy/Szyszka, Peter (Hg.): Handbuch der Public Relations. Wiesbaden: Springer-VS- Verlag für Sozialwissenschaften. In Druck.

Krainer, Larissa (2010): Prozessethik als Widerspruchsmanagement. Zwischen theoretischen Prämissen und praktischen Hindernissen. In: Krobath, Thomas / Heller, Andreas (Hg.): Ethik organisieren. Handbuch der Organisationsethik. Freiburg: Lambertus, S. 584-603.

- Krainer, Larissa/Heintel, Peter (2010):* Prozessethik. Zur Organisation ethischer Entscheidungsprozesse. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Krainer, Larissa/Lerchster, Ruth (2012) (Hrsg.):* Interventionsforschung Band 1. Paradigmen, Methoden, Reflexionen. Wiesbaden, Springer VS.
- Krohn, Wolfgang (2014a):* Unveröffentlichtes Arbeitspapier „Transdisziplinäre Forschung: Theoretische Probleme und Perspektiven“ zum Workshop „Theorie transdisziplinäre Forschung“, April 2014.
- Krohn, Wolfgang (2014b):* „Epistemische Qualitäten transdisziplinärer Forschung“ zum Workshop „Theorie transdisziplinäre Forschung“, April 2014.
- Laine, Matias (2010):* The Nature of Nature as a Stakeholder. In: *Journals of Business Ethics*: 96: 73-78.
- Lang, D. J./Wiek, A./Bergmann, M./Stauffacher, M./Martens, P./Moll, P./Swilling, M./Thomas, C. J. (2012).* Transdisciplinary research in sustainability science: practice, principles, and challenges. In: *Sustainability Science*. Published online 4 February 2012.
- Lange, Christoph/Schaefer, Sigrid/Daldrup, Herbert (2001):* Integriertes Controlling in Strategischen Unternehmensnetzwerken. Universität Duisburg, Arbeitspapier 2001. Siehe: <http://www.econbiz.de/Record/integriertes-controlling-in-strategischen-unternehmensnetzwerken-lange-christoph/10005862461/Description#tabnav>, 30. 4. 2014.
- Lassnigg, Lorenz/Trippel, Michaela/Sinozic, Tanja/Auer, Alexander:* Wien und die “Third Mission” ihrer Hochschulen. Endbericht, Wien 2012: <https://www.wien.gv.at/wirtschaft/standort/pdf/third-mission.pdf>.
- Lee, Christopher (2006):* Boundary-crossing research meets border patrol. In: *Nature* (2006) <http://www.nature.com/nature/peerreview/debate/nature05034.html> 29.08.2014.
- Mahle, Walter A. (1986) (Hrsg.):* Langfristige Medienwirkungen. Berlin.
- Mainardes, Emerson Wagner/Alves, Helena/Raposo, Mário (2010):* An Exploratory Research on the Stakeholders of a University. In: *Journals of Management and Strategy*. Vol. 1, No 1, December 2010, S. 76-84.
- Marent, Benjamin et al (2012):* Theorizing participation in health promotion. A literature review. *Social Theory and Health*, advance online publication, 22 February 2012.
- MASIS report (2009) (EUR 24039 EN):* Siune, K.; Markus, E.; Calloni, M.; Felt, U.; Gorski, A.; Grunwald, A.; Rip, A.; Semir, V. de; Wyatt, S.: Challenging futures of science in society - Emerging trends and cutting-edge issues. Report of the MASIS Expert Group for the European Commission. Brüssel: EU Commission. https://europa.eu/sinapse/sinapse/index.cfm?&fuseaction=lib.detail&LIB_ID=216410DF-0754-3E38-FA0CABB78A41E4&backfuse=lib.last&page=8&bHighlight=false 30.08.2014.
- McGuire, William (1986):* The Myth of Massive Media Impact. Savagings and Salvagings. In: *Public Communication and Behavior*, Vol. 1, Orlando.
- Miechtner, G./Winiwarter, V. (2013), ergänzt durch Krainer, L./Pretis, S. (2014):* Die Suche nach gesellschaftlicher Wirkungsmessung von Forschung, siehe Anhang 2.
- Mittelstraß, Jürgen (1992).* Auf dem Weg zur Transdisziplinarität. In: *GAIA* 5: 250.
- Nowotny, Helga (2003):* Democratizing expertise and socially robust knowledge. *Science and Public Policy* 30/3, S.151-156.

Nowotny, Helga (2011): Auf der Suche nach Exzellenz. Wie viel Evaluierung verträgt das Wissenschaftssystem? Reihe: Göttinger Universitätsrede – Wissenschaft verantworten. Göttingen: Wallstein Verlag.

Nowotny, Helga (2012): Exzellenz ist mehrdimensional: Geschlecht und Chancengleichheit in den Wissenschaften. In: Gutiérrez-Lobos, Karin; Lydtin, Sonja; Rumpfhuber, Karoline (Hrsg.): Hat wissenschaftliche Leistung ein Geschlecht? Aktuelle Beiträge zur Exzellenzdebatte. Wien: Facultas.

Nowotny, Helga (2014): „Forschungsfreie Zone?“ – zum Stellenwert der Wissenschaft in Österreich. Wiener Stadtgespräche mit Peter Huemer, 19.2.2014.

Pan, Zhongdang/McLeod, Jack (1991): Multilevel Analysis in Mass Communication Research. In: Communication Research, 18(2), S.140-173.

Perse, Elizabeth M. (2001): Media Effects and Society. Mahwah, N.J. / London.

Pohl, C./Hirsch Hadorn, G. (2006). Gestaltungsprinzipien für die transdisziplinäre Forschung. Ein Beitrag des td-net. oekom Verlag, München.

Regeer, B.J./Hoes, A./van Amstel-van Saane, M./Caron-Flinterman, F.F./Bunders, J.F.G. (2009): Six Guiding Principles for Evaluating Mode-2 Strategies for Sustainable Development. American Journal of Evaluation 30/4, S. 515-537.

Reitinger, Elisabeth/Ukowitz, Martina (2014): Emotionen und Qualitäten in der transdisziplinären Forschung. In: Gert Dressel/Wilhelm Berger/Katharina Heimerl/Verena Winiwarter (Hg.): Interdisziplinär und Transdisziplinär forschen. Praktiken und Methoden. Bielefeld: transcript Verlag 2014.

Schneidewind, U./Singer-Brodowski, M. (2013): Transformative Wissenschaft: Klimawandel im deutschen Wissenschafts- und Hochschulsystem, Metropolis.

Scholz, R. W. (2011): Environmental Literacy in Science and Society: From Knowledge to Decisions. Cambridge University Press.

Schulz, Winfried (1982): Ausblick am Ende des Holzweges. Eine Übersicht über die Ansätze der neuen Wirkungsforschung. In: Publizistik, 27(1-2), S.49-73.

Skolits, Gary J./Morrow, Jennifer Ann/Mehalic Burr, Erin (2009): Reconceptualizing Evaluator Roles. American Journal of Evaluation 30/3, 275-295.

Spaapen, J./van Drooge, L. (2011): Introducing ‘productive interactions’ in social impact assessment. Research Evaluation, 20(3), September 2011, p. 211-218.

Starik, Mark (1995): Should trees have managerial standing? Toward stakeholder status for non-human nature. In: Journal of Business Ethics, March 1995, Volume 14, Issue 3, p. 207-217.

Stößlein, M. (2002): Konzeption eines Stakeholder-Informationssystems für kleine und mittlere Unternehmen. In: Proceeding Modellierung betrieblicher Informationssysteme - MobIS 2002, Proceedings zur Tagung, 10, S. 29–51.

Strauss, Anselm/Corbin, Juliet (1996): Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. Weinheim, Psychologie Verlags Union.

Toulmin, Stephen (1994): Kosmopolis. Die unerkannte Aufgabe der Moderne. Frankfurt am Main. Suhrkamp (zit. in Bammé 2008, S.8).

Ukowitz, Martina (2012): „Wenn Forschung Wissenschaft und Praxis zu Wort kommen lässt ...“ Transdisziplinarität aus der Perspektive der Interventionsforschung. Marburg, Metropolis-Verlag für Ökonomie, Gesellschaft und Politik GmbH.

Ukowitz, Martina (2014): Auf dem Weg zu einer Theorie transdisziplinärer Forschung. In: GAIA 23/1, 1-72 (2014), S. 19-22.

WBGU (2011): World in Transition. A Social Contract for Sustainability: Flagship Report. German Advisory Council on Global Change.

Weisz, Ulli (2014 in Einreichung): Das nachhaltige Krankenhaus – sozialökologisch und transdisziplinär erforscht. Ein Beispiel für Synergien zwischen Nachhaltiger Entwicklung und Gesundheit auf Organisationsebene. Dissertation in Human- und Sozialökologie, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Wien, Graz.

Woodward, David G. (2002): Is the natural environment a stakeholder? Of course it is (no matter what the Utilitarians might say)! In, Critical Perspectives on Accounting Conference, New York, USA, 25 - 27 Apr 2002. New York, USA, Baruch College: City University of New York.

Internetquellen:

BeMission: <http://www.hochschulforschung-bmbf.de/de/1698.php>, 10. 7. 2014.

E3M – European Indicators and Ranking Methodology for University Third Mission: <http://www.e3mproject.eu/results.html>, 10. 7. 2014.

Entwicklungsplan 2013-2015: www.uni-klu.ac.at/rechtabt/downloads/mbl8b1_12_13.pdf

ERA Report: http://ec.europa.eu/research/era/pdf/eg7-era-rationales-final-report_en.pdf 10.7.2014.

EU Framework Programme für Research an Innovation:
<http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-brief-eu-framework-programme-research-innovation>, 26.08.2014.

Europäische Kommission, GD Bildung und Kultur (2009): ECTS-Leitfaden, S. 13. Brüssel; URL: http://www.oead.at/fileadmin/III/dateien/lebenslanges_lernen_pdf_word_xls/erasmus/bologna/ect_s_users_guide2009_de.pdf. 30.08.2014.

Future Earth: <http://www.futureearth.info/news/transformations-sustainability> 30.08.2014.

International Collaboration for Participatory Health Research (ICPHR): <http://www.icphr.org/> 30.08.2014.

International Collaboration for Participatory Health Research: <http://www.hiv-migration.de/content/was-ist-partizipative-gesundheitsforschung-positions-papier-der-international-collaboration> 29.08.2014.

International Network for Interdisciplinarity & Transdisciplinarity: <http://www.inidtd.org/> 11.07.2014.

Leistungsvereinbarung 2013-2015: www.uni-klu.ac.at/rechtabt/downloads/mbl10b1_12_13.pdf

MASIS report:
https://europa.eu/sinapse/sinapse/index.cfm?fuseaction=lib.detail&LIB_ID=216410DF-0754-3E38-FA0CABB78A41E4&backfuse=lib.last&page=8&bHighlight=false. 30.08.2014.

Network for transdisciplinarity research: <http://www.transdisciplinarity.ch/d/About/> 11.07.2014.

Republik Österreich (2001): Der Weg zum Innovation Leader:
www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=42655 22. 4. 2014.

Supreme Court of the Philippines: <http://www.crin.org/en/library/legal-database/minors-oposa-v-secretary-department-environmental-and-natural-resources> 29.08.2014.

Universitätsgesetz 2002:
<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002128> 30.08.2014.

Wiktionary „Indikator“: <http://de.wiktionary.org/wiki/Indikator> 29.08.2014.

Wissensbilanz 2012: www.uni-klu.ac.at/rechtabt/downloads/mb19b2_12_13.pdf

Wissenschaft für nachhaltige Entwicklung/Volkswagenstiftung:
http://www.mwk.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=33675&article_id=118898&psm=and=19, 10.07.2014.

Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1: „Overlapping systems of stakeholders and social actors active in research“: MASIS report (2009) (EUR 24039 EN): Siune, K.; Markus, E.; Calloni, M.; Felt, U.; Gorski, A.; Grunwald, A.; Rip, A.; Semir, V. de; Wyatt, S.: Challenging futures of science in society - Emerging trends and cutting-edge issues. Report of the MASIS Expert Group for the European Commission. Brüssel: EU Commission.
https://europa.eu/sinapse/sinapse/index.cfm?&fuseaction=lib.detail&LIB_ID=216410DF-0754-3E38-FA0CABB78A41EDE4&backfuse=lib.last&page=8&bHighlight=false 30.08.2014, S.21.

Abbildung 2: Die Universität als Stakeholder-Organisation: Eigene Darstellung.

Abbildung 3: Publikationsradar:
http://www.transdisciplinarity.ch/d/Bibliography/Publikationstrend_itd.php 27.08.2014.

Abbildung 4: Publikationsradar:
http://www.transdisciplinarity.ch/d/Bibliography/Publikationstrend_itd.php 27.08.2014.

Abbildung 5: Weltkarte der Wirkmessung: Eigene Darstellung.